

Etablering av en velfungerende markeds plass for studentassistent-stillinger

- Videreutvikling av arbeidslivsportalen NTNU Bridge

Forfattere

Esra Boncuk

Simon Lie

Sammendrag

Oppgaven omhandler videreutvikling av NTNUs arbeidslivsportal, NTNU Bridge, for å inkludere studentassistent-stillinger. Prosjektet er allerede påbegynt med ansvarlige ved NTNU Bridge som prosjektleder og er i en fase hvor man både søker godkjenning fra beslutningstakere samtidig som man jobber med videreutvikling av prosjektet.

Hensikten med denne oppgaven er å jobbe med konseptet ved å ta i bruk relevant metode for å se på brukergrupper og behov, og danne et bilde av hvilke ønskede effekter prosjektet skal resultere i. Deretter blir gjennomførbarhet og usikkerhetsmomenter vurdert ved bruk av logisk rammeverk. Til sist blir krav og kravspesifikasjon forklart og gjennomgått. De overordnede kravene til prosjektet er basert blant annet på innspill fra brukerintervjuene. Videre blir hvert enkelt krav vurdert og rangert. Hensikten med denne fremgangsmåten er at hvert trinn skal bygge på det foregående, og slik gi en progressivt dypere analyse av grunnlaget for prosjektet.

Det konkluderes med at effektmål for prosjektet, å skape en velfungerende "markeds plass" for studentassistent-stillinger, favner brukergruppens behov samtidig som den er styrende for prosjektet. I analysen fremkommer det videre at det er viktig å gjenopprette dialogen med brukerne, utøve fleksibilitet i kravspesifikasjonene og, ikke minst, få gjennomslag og ressurser fra ledelsen. I konklusjonen peker vi på noen punkt utover selve prosjektet som må ivaretas for å sikre måloppnåelse. I tillegg peker vi på potensiell videreutvikling i fremtiden.

Rapporten er skrevet av Esra Boncuk og Simon Lie som avsluttende eksamen i emnet BA6206 Fra behov til prosjekt. Begge er ansatt i universitets- og høyskolesektoren (henholdsvis Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), hvor Boncuk jobber med studier og forvaltning, mens Lie ved NTNU karriere med NTNU Bridge. Problemstillingen kommer fra Lies arbeid og er meget relevant for begge ansvarsområder og sektor. Utviklingsprosesser i offentlig sektor, spesielt i to store statlige virksomheter som UiO og NTNU, er ofte noe som krever tid og systematikk. Prosessen har derfor vært svært lærerik for oss begge. Lie vil ha anledning til å bruke denne rapporten videre i sitt utviklingsarbeid og i dialog med ledelsen. Overføringsverdien til UiO er potensielt stor, da man kan anta at de har lignende utfordringer og et tilsvarende prosjekt kan gi mye av de samme gevinstene. Det vil således være svært interessant for UiO å lære av NTNUs erfaringer etter prosjektet er gjennomført.

Oslo og Trondheim 12.12.2022

Esra Boncuk
Simon Lie

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	4
2. Metode	6
3. Teori	9
4. Resultater og diskusjon	11
4.1 Bakgrunn for prosjektet	11
4.2 Brukergrupper, behov og ønskede effekter	13
4.3 Logisk rammeverk	16
4.4 Kravspesifikasjon	17
4.5 Oppsummering og diskusjon	20
5. Konklusjon	24
Referanseliste	26
Bilag: Behovsdefinisjon	28
Vedlegg 1: NTNU Bridge kartlegging fra 2021	29
Vedlegg 2: Prosjekt tidslinje og brukerintervjuer	45
Vedlegg 3: Brukerintervju manus	46
Vedlegg 4: Brukerintervju løsningsforslag	48
Vedlegg 5: Skjermdump fra Innsida	54
Vedlegg 6: Skjermdumper fra IØT søkerportal	55
Figuroversikt:	
Figur 1. Ønskede effekter	14
Figur 2. Logisk rammeverk	16
Figur 3. Kravspesifikasjon	18
Figur 4. Viktighet og gjennomførbarhet av kravspesifikasjonene	18

1. Innledning

Bakgrunn

Vi vil ta utgangspunkt i et pågående prosjekt i regi av [NTNU Bridge](#), NTNUs arbeidslivsportal for kobling mellom studenter og arbeidsgivere. Prosjektet har bakgrunn i en mulighetsstudie gjennomført i 2021 av en innleid student fra NTNUs Entreprenørskole. Oppdraget gikk ut på å identifisere trusler/begrensninger og mulighetsrom for videreutvikling av tjenesten. Av fire anbefalinger var det særlig ett man valgte å jobbe videre med, nemlig å videreutvikle tjenesten til også å bli NTNUs portal for studentassistent-stillinger.

NTNU har til enhver tid ansatt minst 3000 studentassistenter. Dette er attraktive, fagrelevante stillinger for studentene, og en type stillinger de forventer å finne på NTNU Bridge. I dag er det ingen felles rutiner for ansettelse av studentassistenter på NTNU. Arbeidet gjøres av mange ulike aktører fordelt på enhetene som bruker studentassistenter. Dette resulterer ofte at prosessene er lite strømlinjeformet og robuste.

Ved å utvikle et verktøy som effektiviserer ansettelsesprosessen mener vi derfor det er et stort potensial for å gjøre stillingene mer tilgjengelig for studentene, skaffe fagmiljøene flere kvalifiserte søkere og lette arbeidshverdagen for de ansatte. NTNU Bridge er allerede en etablert aktør i formidling av eksterne jobber, som en skreddersydd løsning for å formidle denne typen innhold. Ved å gjennomføre dette utviklingsprosjektet skal NTNU Bridge også bli et verktøy for håndtering av søknadsprosessen fra utlysning til man skal skrive kontrakt.

Det er allerede gjort et omfattende forarbeid i prosjektet. Blant annet er det gjennomført en rekke brukerinnspill-intervju. Basert på tilbakemeldingene har IT-leverandør gjennomført et forprosjekt hvor de har gjort rede for hva som er formålstjenlig og realistisk å utvikle, samt kostnadsestimat for hvert punkt. Opprinnelig var det tenkt å gjennomføre prosjektet i høst med midler fra prorektor. Men grunnet omorganisering av utdanningsområdet i fellesadministrasjonen, ble prosjektet satt på vent, antakelig til over nyttår. Det åpner dog muligheten for å bruke dette faget og prosjektoppgaven til å gå en ekstra runde og kvalitetssikre det forarbeidet som er gjort i prosjektet.

Mål og avgrensning

Konseptet ble i praksis valgt på bakgrunn av kartleggingsarbeidet i 2021, og valg av konsept vil ikke bli diskutert videre i prosjektoppgaven. Vi vil heller ikke ta for oss forprosjektet levert av IT-leverandør. Prosjektoppgaven skal avgrenses til prosessen fra valg av konsept til utforming av kravspesifikasjon.

Opgaven skal grovt sett løses i tre trinn. Først vil vi se på brukergrupper og behov, og danne et bilde av hvilke ønskede effekter prosjektet skal resultere i. Så vil vi se nærmere på gjennomførbarhet og usikkerhetsmomenter. Her har vi valgt å bruke logisk rammeverk. Til sist vil vi se på krav og kravspesifikasjon. Vi vil sette opp noen overordnede krav til prosjektet, basert blant annet på innspill fra brukerintervjuene. Videre vil vi vurdere og rangere hvert enkelt krav. Hensikten med denne fremgangsmåten er at hvert trinn skal bygge på det foregående, og slik gi en progressivt dypere analyse av grunnlaget for prosjektet. Avslutningsvis vil vi diskutere holdbarheten i analysene og kvaliteten på prosjektet i sin helhet. Her vil det være særlig interessant å se om arbeidet har tilført ny innsikt tilsier at

prosjektet må løses annerledes enn opprinnelig planlagt. Vi vil også diskutere behovet for ytterligere innsikt og tiltak utover det som ligger i prosjektet per nå.

Forskningsspørsmål:

1. Henger mål og de utarbeidede kravene sammen?
2. Hvordan ble kravarbeidet ivaretatt mot brukerne?
3. Hvilke justeringer må eventuelt gjøres i den opprinnelige planen for å sikre god måloppnåelse?

Den ene forfatteren av denne rapporten, Esra Boncuk, er ansatt på UiO. Ettersom UiO er en såpass stor organisasjon, har det ikke vært anledning til å utforske løsningene på UiO innenfor rammene av denne oppgaven. Det er å anta at man ved lokale enheter har funnet sine måter å ansette studentassistenter på, da UiO ikke har en enhetlig løsning for virksomheten. Selv om UiO per i dag ikke har en tilsvarende tjeneste som NTNU Bridge, kan man likevel anta at erfaringsutveksling mellom de to institusjonene etter NTNUs pilotering vil være relevant.

2. Metode

Metoden benyttet i NTNU-Bridge prosjektet ble valgt i forkant av denne rapporten. Konseptvalg og brukerinnsett var allerede tilgjengelig, og denne rapporten har tatt i bruk følgende metoder for å bearbeide innhentet informasjon: Kvalitativ metode, avgrensning av brukergrupper, behov og mål, logisk rammeverk og kravspesifikasjoner. Validitet og reliabilitet er også en del av dette kapittelet.

Kvalitativ metode og datainnsamling

Carolyn B. Seaman skriver i sitt bokkapittel om kvalitativ metode "... qualitative research methods have been developed and are commonly used to handle the complexity of issues involving people performing tasks in their workplace." (Seaman, 2008, s. 35).

Videre skriver Seaman at krysningen mellom maskin og mennesket byr på flere utfordringer, men at samhandling med mennesker også byr på behov som er krevende å forstå fullt ut (Seaman, 2008, s. 35). Mens Seaman skriver om systemutvikling innen informatikkens verden, er det en overføringsverdi til NTNU Bridge prosjektet. Prosjektet har som mål å innføre et datasystem for å dekke behovene til menneskene som jobber på NTNU. I den forbindelse er det relevant å benytte kvalitativ metode for å avdekke kompleksiteten i problemstillingen slik at vi kan avgrense behovene på best mulig måte. Brukerintervju som metode kan derfor argumenteres for å være en relevant metode for dette prosjektet.

Det er også legitimt å argumentere for at bearbeiding av data etter bruk av kvalitativ metode er krevende. Oppsummering og avgrensning av behovene på en representativ måte blir en ekstra utfordring sammenlignet kvantitativ metode (Seaman, 2008, s. 36). Fortolkning av behov og utfordringer innen etterprøvnbarhet er også en kjent utfordring med bruk av kvalitativ metode, men nødvendig for en helhetlig, grundig vurdering og forståelse av brukernes behov (Samset, 2008 s. 177). For NTNU Bridge-prosjektets del, har man samlet inn empirisk data ved hjelp av semistrukturerte intervjuer med brukerne ved 11 ulike enheter på NTNU. Tilbakemeldingene har vært varierte, men det er flere som etterlyser like eller lignende løsninger. Dette har bidratt til å identifisere behov og krav til prosjektet samt gitt muligheter for å sammenfatte behovene. Her er det viktig å poengtere at intervjuene ikke ble gjennomført som en del av denne prosjektoppgaven, men vi har tatt utgangspunkt i notatene fra allerede gjennomførte intervju. Oversikt over gjennomførte intervju, manus og løsningsforslag presentasjon finnes i vedlegg 2-4.

Brukergrupper, behov og mål

Vi har blant annet brukt tilgjengelig data for å utrede primærbrukergruppen. For å begrense behov og mål har man i dette prosjektet valgt å fokusere mest på NTNU-ansatte. Dette er avgjørende ettersom det er brukerne som avgjør hvorvidt prosjektet har nådd sine mål. I den forstand har vi jobbet mest med *effekt målet*, altså brukernes utbytte av prosjektet (Samset, 2008, s.34). Som Nuseibeh og Easterbrook (2000) skriver, må brukernes behov defineres, analyseres, kommuniseres og implementeres. Datamateriale som er innsamlet er brukt til å definere brukergruppen, dens behov og prosjektets mål. De viktigste behovene, med begrunnelse og krav for hver brukergruppe er forsøkt systematisert i en

behovsdefinisjon tabell (Samset, 2008, s. 216), se bilag til prosjektrapporten. På bakgrunn av denne har vi satt opp en modell som viser sammenhengen mellom ønskede effekter og ulike brukergrupper for prosjektet.

Logisk rammeverk

Når man har dannet et bilde av brukerbehov, mål og ønskede effekter, vil neste naturlige steg være å kartlegge gjennomførbarheten av prosjektet, inkludert ressursbehov og risikomomenter. Her finnes det flere metodiske tilnærminger som kan utfylle hverandre. SWOT-analyse, usikkerhetsanalyse og strategianalyse kan alle være aktuelle (Samset, 2008, s. 209). Vi har valgt å begrense det til Logisk rammeverk (se figur 2). Logisk rammeverk gir partene en oversikt over usikkerheter knyttet til prosjektet og dens mål så tidlig som mulig i prosjektet (Samset, 2008, s. 234). Metoden gir en tydelig begrunnelse for de overordnede målene til prosjektet i tillegg til at den identifiserer de viktigste usikkerhetsmomentene som kan påvirke gjennomføringen av prosjektet. Selv om man ikke går inn på alle detaljene her, gir det en oversiktlig fremstilling på overordnet nivå og er slik et nyttig verktøy for videre beslutninger. Å skissere usikkerhetsmoment på denne måten, gir også bedre forutsetninger for å vurdere brukerbehov ved senere utforming av detaljert kravspesifikasjon.

Kravspesifikasjon

Det Store Norske leksikons definisjon på kravspesifikasjon er «en detaljert oversikt over ønskede egenskaper til noe som skal anskaffes.» (<https://snl.no/kravspesifikasjon>). De ønskede egenskapene er forsøkt tolket ut ifra brukerintervjuer og omformulert i figur 3. Kravspesifikasjonene og logisk rammeverk utfyller hverandre, hvor begge fokuserer på å ivareta de viktigste behovene til brukerne. Det viktigste behovet spilt inn av de NTNU-ansatte er å få et verktøy som gir bedre arbeidsflyt. Brukerintervjuene viser til varierte tanker om hva god arbeidsflyt er, likevel er det slik å forstå at flesteparten er interessert i et saksbehandlingsverktøy som er bedre enn eksisterende løsninger. Det vil innebære at det ikke er nok å legge til studentassistent-utlysninger som egen stillingskategori i NTNU Bridge plattformen. Tjenesten må i tillegg videreutvikles til et internt saksbehandlingsverktøy som gir mulighet for deling av søknader og dialog internt. Personvern og universell utforming dukker ikke eksplisitt opp som et brukerbehov, men offentlig bedrifter er underlagt et regelverk for dette. Som resultat er også dette tatt inn i kravspesifikasjonen.

Omfanget av denne oppgaven gir ikke rom for å utarbeide en teknisk kravspesifikasjon som er klar for overlevering til leverandør. Vi har her valgt å kategorisere og rangere krav på et mer overordnet nivå. Formålet er først og fremst å sette opp et rammeverk som kan benyttes videre i behandlingen av krav på økende detaljnivå.

Validitet og reliabilitet

Begrepet validitet defineres som "...gyldighet og innebærer definisjonsmessig at det foreligger samsvar mellom virkelighet og tolkning." (Samset, 2008, s.172). Samset skriver videre at det er krevende å sikre nøyaktigheten på målingene ved kvalitativ metode (2008, s.173). Likevel ser vi ved innsamlet data og

kravspesifikasjonene at det er en sammenheng mellom de to. NTNU Bridges mål om å få til en felles plattform for ansettelse av studentassistenter, ser ut til å svare ut brukernes behov (fra brukerintervjuene). Det var i utgangspunktet en idé fra NTNU Bridge sin side, som viste seg å være et relevant behov for brukerne. Ut ifra tilgjengelig materiale, er det forsøkt å tolke behovet i virkeligheten. Validiteten av behovene er kravspesifikasjonene et forsøk på å støtte, men vi vil likevel ikke se hvor godt prosjektet treffer brukernes behov før en pilotering.

Reliabiliteten av informasjonen "hvorvidt informasjonen er pålitelig" (Samset, 2008, s.175), har ikke blitt vurdert i dette prosjektet. På slik måte har prosjektleder stor makt. Ettersom det er av felles interesse at prosjektet dekker brukernes behov og ikke kun NTNU Bridges ønske om en felles plattform for NTNU, er det stor sannsynlighet at informasjonen er pålitelig. NTNU Bridge er dessuten avhengig av at lokale enheter er interessert i den foreslåtte løsningen for å styrke sin argumentasjon opp mot prosjekteier (ledelsen), både for offisiell klarsignal og budsjett til å sette i gang. Arbeidet gjort i denne rapporten bygger videre på tidligere presentert arbeid overfor ledelsen, å vise dem disse analysene vil styrke påliteligheten til prosjektet og potensielt stille som et sterkt argument i dialogen med beslutningstakere.

3. Teori

I teoridelen av oppgaven redegjøres det for valg av litteratur og det teoretiske grunnlaget for å forstå problemstillingen. Både den metodiske framgangsmåten, praktisk gjennomføring og teoretiske fagbegreper og prinsipper fremstilles her.

Valg av litteratur

Vi har hovedsakelig benyttet oss av Samsets bok (2008) «Prosjekt i tidligfasen», fordi vi har vektlagt konseptutviklingsfasen i dette prosjektet. Som tidligere nevnt var det allerede gjennomført en del arbeid i forkant av rapporten, uten en systematisk og bevisst gjennomgang av metode. Opplevelsen er at grunnboken i emnet har gitt oss et godt utgangspunkt for å sette mål og avgrensninger for prosjektet i form av å definere ønskede effekter, gjennomførbarhet, usikkerhetsmomenter, krav og kravspesifikasjoner. Den teoretiske innsikten har gitt gode verktøy for å analysere prosjektets levedyktighet og kvalitet. Som supplement til Samsets bok har vi supplert med relevant litteratur, noe funnet på egenhånd og noe anbefalt eller brukt i undervisningen.

Logisk rammeverk

«Logisk rammeverk metode (LRM) er en kvalitativ metode for usikkerhetsanalyse.» (Austeng et al., 2005. Rapport). Logisk rammeverk ble i vår rapport benyttet på måten som definisjonen over tilsier, en kvalitativ måte å få oversikt over usikkerheter i prosjektets konseptfase. Couillard, J., Garon, S., og Riznic, J. (2009) skriver at det er behov for en oppdatering av logisk rammeverk som metode etter dagens behov og prosjektledelse. De foreslår i sin artikkel “The Logical Framework Approach—Millennium (LFA-M)” (2009) en oppdatert versjon som i større grad omfatter dagens «... bedriftskultur, rammeverk for prosjektledelse og verktøy.» (vår oversettelse, Couillard, J. et al., 2009). I denne rapporten om NTNU Bridges arbeidslivsportal, skal vi ikke gå dypere inn i forslaget om oppdatert LFA-M, men heller anerkjenne den faglige debatten. Vi opplever likevel at LRM slik den er beskrevet av Samset K. (2008), har gitt prosjektet en nyttig dimensjon i å vurdere hvordan vi oppnår ønskede effekter og synliggjør usikkerheter. En bevissthet om usikkerheter i prosjektutviklingen og om usikkerheter som ligger utenfor prosjektets kontroll (Samset, 2008, s. 234) henger sammen med problemstillingen i oppgaven om å sikre god måloppnåelse. I kapittel 4.3. har vi også benyttet logisk rammeverk for å si noe om realiseringen av prosjektet.

Deltakeranalyse, konseptutvikling, mål og behov

NTNU Bridge har flere brukergrupper: Studenter, NTNU-ansatte, eksterne arbeidsgivere, samt NTNU som organisasjon (eier og finansør). Alle parter blir påvirket av prosjektet. I dette prosjektet har vi fokusert på NTNU-ansatte som primærmålgruppe da det er de som umiddelbart vil få et positivt utbytte av å benytte den nye løsningen (Samset, 2008, s.134). Det har vært styrende for valg av konsept og mål. Behovene til denne gruppen kommer frem i brukerintervju og er formulert som mål og krav til prosjektet. En oversikt

over behovsdefinisjon (se bilag) har bidratt til å kartlegge parter som berøres av prosjektet og må inkluderes i prosjektet (Samset, 2008, s.212).

Konseptutvikling i denne sammenheng, er en måte for å løse et konkret problem eller behov (Samset, 2008, s. 119). I oppgaven vektlegger vi de «økonomiske og sosiale aspektene av prosjektet» (Samset, 2008, s. 120), dette kommer tydelig frem i del 4.2. av rapporten der fokuset på brukergrupper, behov og ønskede effekter er sentrale. I konseptutviklingen har vi satt brukernes behov for en velfungerende arena for utlysning av studentassistent-stillinger. Med velfungerende har man vektlagt brukervennlighet for alle parter og brukernes behov for et godt saksbehandlingsverktøy. Videre har vi belyst at prosjektet er avhengig av støtte fra ledelse i form av godkjenning av prosjektet og økonomiske midler.

Utforming av en god konseptbeskrivelse henger også sammen med gode mål og behov. Mål er en konkret hensikt og er noe man oppnår frem i tid, er knyttet til prosjektets suksess, sier ingenting om veien til målet, er prioritert for å styre retningen i prosjektet og være målbart (Samset, 2008, s.139-141). Målene deles inn i resultatmål, effektmål og samfunnsmål. Disse er satt opp i behovsdefinisjonen som bilag til prosjektoppgaven. Målene er forsøkt formulert som positive beskrivelser av tilstand, entydig og verifiserbar, jamfør krav til målformulering i Samsets bok (2008, s.147).

Resultatmålet er knyttet til kostnad og tid (Samset, 2008). Leverandør er oftest opptatt av dette målet og i denne sammenheng vil det være rektoratet og prorektor for utdanning som vil ha særlig interesser av dette målet. Samset skriver videre at et stort fokus på resultatmål begrenser prosjektets vurdering til økonomi og tid, enn mål som effektmål og samfunnsmål (Samset, 2008, s.32)

Effektmål er et perspektiv fra brukernes side med fokus på utbytte enn gjennomføring (Samset, 2008, s.34). På denne måten vil prosjektet vurderes om resultatet har møtt brukernes behov og prioriteringer (Samset, 2008, s.34). Usikkerheten knyttet til vellykkethet er høyere for resultatmål, da man her tar større hensyn til brukerbehovene. Brukerperspektivet (effektmål) er avgjørende for prosjektets suksess, og her innsatsen må legges inn (Samset, 2008, s.30). Bestilleren har hovedinteresse i verdiskapningen og den langsiktige effekten (Samset, 2008, s.35). I dette tilfellet er det vanskelig å skille bestiller og leverandør, som vi skal se videre i kapittel 4.

4. Resultater og diskusjon

4.1 Bakgrunn for prosjektet

Valg av konsept

“Mangelen på en tydelig posisjonering fremstår som den største utfordringen til NTNU Bridge. Søket etter å gape over mange utfordringer resulterer i en unødvendig komplisert kommunikasjon av tjeneste som tilbys, samt at portalen fremstår som ufokusert.

Den viktigste aksjonen som er identifisert er å implementere interne stillingsutlysninger ved NTNU på portalen. Dette vil øke relevansen overfor næringslivet, øke flere høykvalitets studentprofiler, samt fungere som en ledestjerne for en tydelig posisjonering som formidler av relevante midlertidige engasjement for studenter.”

Konklusjon fra kartleggingsprosjekt gjennomført våren 2021 (Vedlegg 1)

Valg av konsept ble i praksis gjort i 2021, på grunnlag av en kartleggingsjobb gjort av en innleid student fra NTNUs Entreprenørskole. Formålet med rapporten var å avdekke trusler og mulighetsrom for NTNU Bridge å utnytte sitt fulle potensiale som formidler mellom NTNU-studenter og arbeidsliv. Rapporten munner ut i 4 anbefalte aksjonspunkt:

1. Redusere antall heltidsjobber på portalen
2. Formidling av interne stillinger på NTNU
3. Økt fokus på filtreringsmuligheter
4. Ta en tydelig posisjonering

Av disse ble det prioritert å gå videre med alternativ 2. Dette er det mest ressurskrevende alternativet, men også det alternativet som potensielt kan tilføre mest verdi til NTNU Bridge og vår brukere. Det er også det alternativet som tydeligst krever gjennomføring av et eget *prosjekt*. Alternativ 1, 3 og 4 kan til en viss grad løses gjennom fortløpende tilpasninger.

Avklaringer og tiltak så langt i prosjektet

Det har allerede blitt lagt ned mye arbeid i dette prosjektet etter valg av konsept sommeren 2021. Mye av dette handler om å gjøre avklaringer og samle brukerinnst. Du finner en oversikt over gjennomførte tiltak *utenom* denne prosjektoppgaven i tidslinjen i vedlegg 2. Det viktigste grunnlaget er nok brukerintervjuene som har blitt gjennomført med 11 enheter på NTNU. Her har vi fått testet hypoteser om hvilke utfordringer som er knyttet til ansettelse av studentassistenter ved NTNU i dag, og løsningsforslag som eventuelt kan forenkle disse prosessene. Dette er spesielt viktig grunnlag å ha med inn i formuleringen av kravspesifikasjon. Det har allerede blitt formulert en kravspesifikasjon på bakgrunn av brukerinnspillene og gjennomført et forprosjekt hos IT-leverandør, som har vurdert hva som er mulig å gjennomføre og hvor mye ressurser det vil kreve. I denne prosjektoppgaven vil vi riktignok se bort fra de to sistnevnte, og gå tilbake til grunnlagsmaterialet for å gjøre en ny vurdering av hvordan prosjektet kan gjennomføres på en god måte.

I tillegg til brukertilbakemelding er det også gått noen runder for å avklare forankring og ansvarsforhold i organisasjonen. Prosjektet har vært oppe to runder i Fakultetsforum, organet som formelt koordinerer slike prosesser på organisasjonsnivå. I tillegg har prosjektet hatt mer uformell kontakt med HR-avdelingen, IT-avdelingen, NTNU Sak (ansvar for innføring av nytt saksbehandlingssystem og koordinering av saksbehandlingssystemer) og fler. Mest for å avklare at dette ikke kolliderer med andre planlagte prosesser. Resultatet fra alle disse avklaringene har vært som ventet: Dette hadde vært kjekt å løse men ingen føler per i dag noe formelt ansvar for å ta tak i det. Vi har tolket det til at vi har nødvendig handlingsrom for å ta eierskap til prosessene rundt ansettelse av studentassistenter på vegne av organisasjonen.

Videre følger en mer detaljert beskrivelse av nåsituasjonen og hvilke utfordringer som må løses, basert på avklaringene som er gjort så langt i prosjektet.

Beskrivelse av nåsituasjon

Per i dag finnes det lite felles prosesser for ansettelse av studentassistentstillinger på NTNU. HR-avdelingen ser ikke dette som sitt bord. Utlysnings- og ansettelsesprosessene løses derfor på ulike måter i organisasjonen. Mest strukturerte prosesser finnes ved ansettelse av lærings- og undervisningsassistenter, som bidrar inn i gjennomføring av fag. Her har flere fakultet og institutt innarbeidede rutiner og verktøy. Noen fakultet har sågar tilgang på et egenutviklet IT-verktøy som håndterer mottak og rangering av søkere med brukertilgang på flere nivåer (se vedlegg 6). Dette er riktignok ikke tilgjengelig for alle på NTNU. Et annet problem er at ingen ved NTNU i dag kjenner hvordan systemet er bygd opp og kan gjøre vedlikehold eller videreutvikling. Systemet lever altså på lånt tid. IT og NTNU-sak prosjektet har meldt tilbake om at de ikke vil prioritere å erstatte det innen overskuelig fremtid.

For øvrig brukes ulike nettskjema eller epost for å håndtere søknader. Enkeltfaglærere rekrutterer også via læringsplattformen Blackboard og direkte i forelesninger. Dette kan fungere fint for rekruttering til enkeltstillinger og små enheter. For større ansettelsesprosesser på institutt- og fakultetsnivå er det likevel noen utfordringer. Da ofte den enkelte faglærer vurderer kandidater til sitt fag, går det mye tid til å sende søkerlister fram og tilbake, sørge for å få nødvendige avklaringer i tide, og sørge for at alle lister er oppdatert og prosessen blir godt ivaretatt. Foruten merarbeid og faren for at det oppstår feil, gir mangelen på tekniske løsninger og gode strukturer økt risiko for at personopplysninger kommer på avveie. I følge HR-avdelingen er det til enhver tid ansatt minst 3000 studentassistenter på halvårskontrakter. Det vil si at det lyses ut i nærheten av 6000 interne studentstillinger i året. En liten effektiviseringsgevinst hos hver av disse vil fort utgjøre en betydelig sum.

En annen side er formidlingen av utlyste stillinger. Også dette gjøres på mange ulike måter. Særlig enkeltenheter som rekrutterer studenter bredt på NTNU bruker mange ulike kanaler for å nå ut, med blandet resultat. Formelt skal man benytte seg av NTNUs Intranett, Innsida. Dette får vi blandede tilbakemeldinger på. De store, etablerte fagene får tilsynelatende nok søkere uten å legge mye innsats i formidling. Mindre enheter har større utfordringer med å nå ut. Fra studentene kommer tilbakemeldinger om at det er vanskelig å finne de utlyste stillingene, særlig når de ikke kommer fra eget fagmiljø. Det meldes også om store variasjoner i hvor godt stillingene blir kommunisert og ansettelsesprosessen er organisert.

Både studenter og fagmiljø melder tilbake om at samlesiden på Innsida, [Ledige stillinger for studenter](#) (NTNU. 2022), er dårlig egnet som formidlingsverktøy. Kanalen er krevende å vedlikeholde, ofte blir utlysninger liggende lenge etter søknadsfristen er gått ut. Det er også stor variasjon i informasjon og format for utlysninger. Viktig informasjon er gjerne utelatt eller utlysningene ligger som PDF-vedlegg (se vedlegg 5). Det er ingen søkefunksjonalitet, og vanskelig å finne informasjon om man ikke på forhånd vet hva man søker etter. Alt dette er allerede tatt hensyn til i NTNU Bridge, og webportalen kan benyttes til formidling av studentassistent-stillinger med et minimum av videreutvikling. Det som er mer krevende er også å kunne dekke behov for håndtering av søknader.

4.2 Brukergrupper, behov og ønskede effekter

Dette prosjektet har vokst fram litt tilfeldig, etterhvert som ulike behov har gjort seg gjeldende. Det vil derfor være litt misvisende å tvinge det inn i en lærebok-modell med en definert bestiller med klare mål. Et kjennetegn ved dette prosjektet er at det er blitt til nedenfra og opp, gjennom at man har tatt utgangspunkt i noen opplevde behov og så har gått fram for å finne en løsning på vegne av organisasjonen. Fordelen med dette er at man jobber nært behovet til sluttbrukeren, og prosjektet om det blir en suksess, med høy sannsynlighet oppleves som relevant. Ulempen er at man kanskje mangler det strategiske overblikket for å få full uttelling av prosjektet (Klakegg, u.å., *Dag 2 Konseptutvikling og konseptval*, lysark 6).

Det er heller ikke noe klart skille mellom bestiller og leverandør i dette prosjektet. NTNU Bridge er både aktøren som har tatt initiativ til prosjektet, definert rammene, og som skal gjennomføre prosjektet og drifte det i ettertid. NTNU som organisasjon kan dog også ses som bestiller, i og med at noen lenger opp i organisasjonen må ta stilling til om prosjektet skal gjennomføres. Om ikke annet, så fordi prosjektet må finansieres. Her kan det riktignok finnes flere mulige finansieringskilder, men finansiering fra sentralt på NTNU vil være å foretrekke mht. forankring av prosjektet. Også prosjektets eventuelle langsiktige effekter er knyttet til NTNU som organisasjon.

Videre tar prosjektet utgangspunkt i et definert behov i NTNU Bridge, som nevnt over. Men siden NTNU Bridge er en tjenesteleverandør, er disse behovene uløselig knyttet til brukernes behov. Eller for å si det med andre ord: Prosjektets suksess vurderes utelukkende ut fra om det gir verdi til en eller flere av NTNU Bridge sine brukergrupper; studenter, NTNU-ansatte eller eksterne arbeidsgivere. I tillegg kommer NTNU som organisasjon, som eier og finansierer tjenesten.

I modellen nedenfor er det forsøkt gjort rede for de ulike brukergruppene, de viktigste mål som må oppfylles for den enkelte, og relasjonen mellom disse. Modellen er basert på behovsdefinisjonen som finnes som bilag til prosjektoppgaven.

Figur 1. Ønskede effekter

I midten av figuren finner du det som har blitt definert som effektmål for prosjektet, nemlig å skape en velfungerende “markedsplass” for studentassistentstillinger. Rundt denne finner du ønskede effekter knyttet til behovene hos de fire berørte parter: NTNU Bridge, NTNU-ansatte, NTNU-studenter og organisasjonen NTNU. Målgruppen Eksterne arbeidsgivere blir ikke direkte berørt av dette prosjektet, men kan oppleve positive bieffekter. Vi har her også valgt å skille mellom de direkte effektene (knyttet til den tekniske løsningen) og de utvidede effektene som er tettere knyttet til det organisatoriske rundt. Pilene gir en forenklet illustrasjon av forholdet mellom de ulike effektene. Videre følger en kort beskrivelse av de ulike elementene i figuren.

Velfungerende markedsplass for studentassistentstillinger

Med “markedsplass” menes et sted ulike brukergrupper møtes for å gjøre transaksjoner. I begrepet ligger det at NTNU Bridge er en tilrettelegger, *produktet* er det brukerne som bidrar med. I mange tilfeller er det brukeren selv som *er* produktet. Verdien av markedsplassen er direkte knyttet til brukeraktivitet, og øker eksponensielt i takt med økt bruk. Dette kalles *nettverkseffekter*, og er et grunnleggende trekk ved digitale plattformløsninger (Krokan, 2022, Leksjon 1 - introduksjon).

“Velfungerende” peker på at det er flere forhold som må være på plass for at målet kan oppnås. For det første må den tekniske løsningen fungere, både i at den er stabil og feilfri, brukervennlig og oppfyller all nødvendig funksjonalitet som kreves for å serve brukerne. For det andre må den faktisk brukes. Verdien av en slik plattformløsning er direkte knyttet til brukeraktivitet. Det forutsetter at potensielle brukere kjenner til tjenesten og opplever utbytte av å benytte den aktivt. For det tredje må tjenesten harmonere godt med andre systemer og administrative prosesser internt på NTNU som er viktig for måloppnåelse.

Økt aktivitet i webportalen er en nøkkelfaktor for suksess. Dette er en selvforsterkende effekt, i at økt aktivitet bidrar til at løsningen oppleves som velfungerende, og en velfungerende løsning tiltrekker seg mer aktivitet. Den samme effekten gjelder tilbud og etterpørsel. Flere attraktive deltidsjobber gir økt insentiv for studenter å oppsøke webportalen, som igjen gir større insentiv for å lyse ut gjennom NTNU Bridge.

I tillegg henger **utlysning og ansettelse av studentassistenter** sammen med organisatoriske forhold på NTNU. For å være et attraktivt alternativ for studentassistent-utlysning må løsningen også oppleves arbeidsbesparende for den enkelte enheten som ansetter, gitt de administrative rammene satt av organisasjonen. Dette kan ses som en første terskel for å ta i bruk tjenesten. I andre omgang må utlysning gjennom NTNU Bridge også gi tilstrekkelig mange og gode nok kandidater tilbake. Hvis ikke vil tjenesten oppleves verken effektiv eller verdiskapende, og bruken stopper her.

Tilgang på attraktive deltidsjobber er som nevnt et viktig insentiv for studentene, og således en driver for økt aktivitet. Dette vil også kunne ha innvirkning på NTNUs omdømme. Utsikter til fremtidig karriere er en tungtveiende faktor i studentenes valg av utdanning (Kantar, 2022, s.108). Opplever studentene at NTNU legger godt til rette for arbeidslivserfaring under studietiden vil det også kunne gjøre det mer attraktivt å søke seg til NTNU, sammenlignet med andre universiteter.

En annen potensiell gevinst for organisasjonen er **effektivisering av administrative prosesser på NTNU**. Dette forutsetter at enhetene som benytter tjenesten opplever en effektivitetsgevinst i ansettelsen av studentassistenter. Summen av dette vil bidra til effektivisering på NTNU-nivå. I og med at effektivitetsgevinsten er spredt utover i organisasjonen vil det vanskelig kunne pekes på konkrete effekter, som færre administrative stillinger. I stedet kan det antas at det frikjøper tid til å prioritere andre oppgaver, som i sin tur gir en positiv gevinst for organisasjonen. En annen faktor er at gode administrative prosesser, kombinert med en teknisk løsning som lever opp til dagens personvernkrav om innebygd personvern (Datatilsynet, 2022), vil gi bedre håndtering av studentenes personopplysninger.

Manglende forankring i organisasjonen har lenge vært en utfordring for NTNU Bridge. Dette er særlig problematisk for kobling av eksterne studentoppgaver, men også for generell synlighet på NTNU. Mye av årsaken ligger i at NTNU-ansatte ikke har hatt noen definert rolle i webportalen. I dag fungerer ansatteprofilen mest som observatørrolle. Ved at tjenesten brukes aktivt for å løse arbeidsoppgaver, vil NTNU Bridge komme høyere opp på agendaen i arbeidshverdagen for mange NTNU-ansatte. Dette kan forventes å ha positive effekter også for å andre deler av virksomheten til NTNU Bridge.

Eksterne arbeidsgivere er ikke direkte berørt av dette prosjektet, i at de umiddelbart får tilgang på nye tjenester eller arbeidsprosesser. Likevel vil de absolutt ha interesse av økt aktivitet i webportalen, da det gir økt eksponering og i neste steg flere søkere på utlyste stillinger. Også her kan man forvente en selvforsterkende effekt, hvor flere utlysninger vil tiltrekke seg flere studenter, som igjen gjør tjenesten mer attraktiv for arbeidsgivere.

4.3 Logisk rammeverk

Ressurser	Resultatmål	Effektmål	Samfunns mål
5-600 000 til utvikling av ny funksjonalitet (estimert fra IT-utvikler)	Teknisk løsning ivaretar de viktigste behov hos NTNU-ansatte og studenter	Velfungerende markeds plass for studentassistent-stillinger på NTNU	Studentene og omverden opplever at NTNU tar arbeidslivsrelevans på alvor (omdømme)
			NTNU bruker mindre ressurser på administrasjon av studass-utlysninger
			Bedre håndtering av personvern i forbindelse med studentassistent-ansettelser
			NTNU oppleves som mer tilgjengelig for eksterne arbeidsgivere
Forutsetninger	Usikkerhet	Usikkerhet	Usikkerhet
1. Prosjektet får klarsignal fra ledelsen	3. Brukerbehov er tilstrekkelig godt kartlagt og definert i kravspesifikasjon	6. NTNU-ansatte får informasjon om den nye løsningen for studentassistent-ansettelser	12. Administrative prosesser tilpasses den tekniske løsningen på en måte som muliggjør gevinster i effektivitet og personvern
2. Det kan skaffes tilstrekkelig midler til utvikling	4. Ferdig produkt ivaretar kravspesifikasjonen, uten større feil eller mangler	7. NTNU-ansatte opplever formidling, publisering og behandling av søknader mindre arbeidskrevende enn i gamle løsninger	13. Økt aktivitet rundt studentassistent-utlysninger gir smitteeffekt for eksterne arbeidsgivere på NTNU Bridge
	5. Bevilgede midler strekker til å fullføre utviklingsjobben	8. NTNU-ansatte får tilstrekkelig opplæring og support for å bruke portalen	14. Bedre forankring av NTNU Bridge i organisasjonen letter blant annet rekruttering av brukere og kobling av eksterne oppgaver
		9. Flertallet av studentassistent-stillinger publiseres i portalen	
		10. NTNU Bridge er studentenes viktigste kilde til å finne og søke på studentassistent-stillinger	
		11. Flere og bedre kandidater til utlyste studass-stillinger	

Figur 2. Logisk rammeverk

Neste steg etter vi har identifisert brukerbehov og ønskede effekter av prosjektet, er å gjøre en vurdering av hva som skal til for å oppnå disse, samt usikkerhet knyttet til måloppnåelse. En nyttig metode for dette er *logisk rammeverk*. Målet her er å gi en tydelig begrunnelse for de overordnede målene til prosjektet, samt identifisere de viktigste usikkerhetsmomentene som kan påvirke gjennomføringen av prosjektet (Samset, 2008, s. 234). Øverst i figur 2 finner du elementene som tilhører prosjektstrategien, altså den delen av prosjektet som kan påvirkes direkte av prosjektets ledelse. Disse er uttrykt som mål eller ressursbehov, og leses fra venstre til høyre hvor hver kolonne forutsetter den foregående. De to første elementene handler om selve prosjektet, de øvrige om prosjektets hensikt. Under hver av disse er det listet opp en rekke usikkerhetsmomenter, som kan påvirke gjennomføring eller måloppnåelse. Dette er faktorer som tilhører omgivelsene, og som i alle fall til en viss grad er utenfor prosjektledelsens kontroll. Vi har identifisert 14 usikkerhetsfaktorer i prosjektet. Videre følger en kort redegjørelse for hver enkelt.

Forutsetninger

(1) For å kunne igangsette prosjektet trengs det klarsignal fra ledelsen. Helt konkret fra prorektor for utdanning, som har satt prosjektet på vent grunnet en planlagt omorganisering av fellesadministrasjonen. Dette henger sammen med punkt (2) om midler til utvikling. Mest nærliggende finansieringskilde er strategiske omstillingsmidler fra prorektor. Det kan finnes alternative kilder til finansiering, men så lenge prosjektoppstart er uavklart vil det ikke ha noe for seg å søke alternativ finansiering.

Usikkerhet knyttet til resultatmål

Av usikkerhet knyttet til resultatmål er usikkerhetsmoment (3) tettest knyttet til prosjektplanleggingen. Her er grundig arbeid med behovsanalyse, brukerinnsikt og kravspesifikasjon viktige forutsetninger for å nå målet. (4) handler om tydelige forventninger til leverandør, og god oppfølging underveis i prosjektet. Noe usikkerhet vil likevel ligge internt hos leverandør, og utenfor vår kontroll. (5) Vil være avhengig av at vi har vurdert ressursbehovet korrekt og har sikret tilstrekkelig med ressurser for å møte dette, men også at leverandør klarer å levere som avtalt. Her kan en fastpriskontrakt effektivt overføre risikoen til gjennomførende part (Samset, 2008, s. 261).

Usikkerhet knyttet til effektmål

Sett at den tekniske løsningen holder mål, vil usikkerheten knyttet til effekt først og fremst dreie seg om dette er tilstrekkelig for at tjenesten også blir tatt i bruk. Dette vil antakelig kreve tiltak som går utover selve løsningen, som at de ansatte får tilstrekkelig informasjon om (6) og opplæring i (8) den nye løsningen. Som illustrert i figur 1, avhenger bruken av en slik løsning (9) også av at den harmonerer med administrative prosesser (7). På den andre siden må også studentene kjenne til tjenesten (10) og bruke den aktivt (11). En *velfungerende markeds plass* forutsetter at det er en sunn balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Usikkerhet knyttet til samfunns mål

“Samfunns mål” representerer de langsiktige positive ringvirkningene av prosjektet. Det er naturlig nok vanskeligere å måle disse effektene enn målene som er tettere knyttet til prosjektleveransen (Samset, 2008, s. 33). Et usikkerhetsmoment her er om de administrative prosessene kan tilpasses bruken av ny teknisk løsning godt nok for å kunne hente ut effektiviseringsgevinster på organisasjonsnivå (12). Andre usikkerhetsmoment er om økt aktivitet rundt studentassistent-stillinger vil gi nevneverdig smitteeffekt også for eksterne utlysninger (13) og tilstrekkelig forankring i organisasjonen for å løfte andre sider ved NTNU Bridge (14).

4.4 Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen skal tydelig beskrive hva brukerne har av krav. I faglitteraturen er det velkjent at krav utviklet i en tidlig del av prosjektet, kan ofte oppleves som krevende å definere. Det er også velkjent at kravene kan endres underveis i prosessen, tross dette er det viktig å avgrense og definere kravene i tidlig (Nuseibeh B. og Easterbrook S., 2000, s. 37).

Prosjektforslaget kommer i utgangspunktet fra NTNU Bridge og ikke fra enhetene ved NTNU. Gjennom intervju og samtaler har man forsøkt å skape interesse for prosjektet og mulighet for å uttale seg om ønsker og behov. Kravene som utvikles i NTNU Bridge-prosjektet er basert på notater fra brukerintervju. I oppgaven har vi gått tilbake til det innsamlede materialet og gjort en ny analyse av brukerbehov, med en mer metodisk og faglig forankret tilnærming. På grunnlag av dette har vi satt opp en ny kravspesifikasjon, hvor hvert enkelt krav er kvalitetssikret ut fra forventinger til gode kravformuleringer (Forsvarsmateriell, 2016).

Som usikkerhetspunkt 3 i det logiske rammeverket viser, er det en svakhet ved brukerinvolveringen (NTNU-ansatte) kun finner sted i tidligfasen og ikke i prosessen underveis. Å bli presentert en ferdig løsning, uten å få mulighet til å påvirke mer underveis, kan påvirke systembrukernes opplevelse av eierskap til prosjektet, som igjen kan påvirke bruk av systemet og hvorvidt prosjektet som helhet oppnår sine mål fra brukernes ståsted. Hvorvidt kravspesifikasjonene er mangelfulle eller formulert etter brukernes intensjon, er noe som kan følges opp av prosjekteier ved gjenopptakelse av prosjektet (Klakegg, u.å., *Dag 1 Behov og mål*, lysark 33-45).

Kravspesifikasjoner

Funksjonskrav (virke)	Operasjonelle krav (drives)	Fysiske krav (tåle)	Økonomiske krav (koste)
Systemet skal være enkelt for alle å bruke og bedre enn nåværende løsninger Det skal være enkelt å lyse ut stillinger Skal ivareta personvernensyn (GDPR)	Løsningen må videreutvikles etter behov som oppstår Skal ha muligheter for brukerne å dele og kommentere på enkeltøknader. God arbeidsflyt Studenter skal informeres om den nye løsningen, NTNUs hovedløsning for alle relevante stillinger	Tåle perioder med store mengder søknader / stor pågang	Løsningen må godkjennes av ledelsen og NTNU må belastes for løsningen, instituttene skal ikke belastes med kostnader knyttet til systemutvikling og drift Tidsbesparelse blant brukerne skal føre til lavere kostnader
Skal opprettholde krav til universell utforming (uu), herunder klarspråk og brukervennlighet for alle (uavhengig funksjonsevne). NTNU-ansatte må ha et bevisst forhold til dette	Designelementene som er kodet inn i løsningen (fargepalett, font, plassering av elementer, responsivt design, etc) er universelt utformet	Ved kontroll av nettstedet ved uutilsynet, skal regelverksbrudd være minimale og overkommelige å rette opp i	Avklare med systemleverandør at uu-krav dekkes. Skal unngå pålegg om dagbøter fra uutilsynet
Tilgjengelig opplæring og brukerstøtte		Løsningen tåler fremtidige endringsbehov	Videreutviklet løsning skal kunne driftes innenfor samme budsjettammer

Figur 3. *Kravspesifikasjon*

Kravspesifikasjonene er rangert i en tilleggsfigur hvor man tydelig ser at systemet skal prioritere å dekke behovene ved en skal-bør-kan inndeling med variert vanskelighetsgrad. Ettersom prosjektet har et godt fokus på kjerneelementer i det som må til for at prosjektet skal gjennomføres, er det ingen “kan” og “umulig”-krav listet opp.

	Enkel	Krevende
Skal	<p>Systemet skal være enkelt for alle å bruke og bedre enn nåværende løsninger</p> <p>Enkelt å utlyse stillinger</p> <p>Tilgjengelig opplæring og brukerstøtte</p> <p>Markedsføre løsningen ut mot studenter</p>	<p>Løsningen må godkjennes av ledelsen</p> <p>Løsningen må videreutvikles etter behov som oppstår</p> <p>Skal ha muligheter for brukerne å dele og kommentere på enkeltsøknader. God arbeidsflyt</p> <p>Personvern hensyn skal ivaretas. Løsningen skal ikke hente inn flere opplysninger enn nødvendig og påse at informasjon ikke kommer på avveie</p> <p>Tåle perioder med store mengder søknader / stor pågang</p>
Bør	<p>Ved kontroll av nettstedet ved uutilsynet, skal regelverksbrudd være minimale og overkommelige å rette opp i</p>	<p>Skal opprettholde krav til universell utfoming (uu), herunder klarspråk og brukervennlighet for alle (uavhengig funksjonsevne). NTNU-ansatte må ha et bevisst forhold til dette</p> <p>Unngå dagbøter fra uutilsynet</p> <p>NTNU sentralt belastes for løsningen</p>

Figur 4. Viktighet og gjennomførbarhet av kravspesifikasjonene

Krav som er enkle svare på

1. Systemet skal være enkelt for alle å bruke og bedre enn nåværende løsninger
2. Enkelt å utlyse stillinger
3. Tilgjengelig opplæring og brukerstøtte
4. Markedsføre løsningen ut mot studenter

Dette er krav som også ligger i målene til prosjektet. Ettersom nåværende løsninger er så varierte i organisasjonen, er det ikke mye som skal til for at løsningen blir bedre enn nåværende løsning. Det forutsetter også god brukerstøtte og lav terskel for å ta kontakt. NTNU Bridge må også legge i sin plan å markedsføre løsningen ut mot studentmassen, noe som enkelt kan gjøres gjennom eksisterende løsninger (Blackboard, e-post, nettsider, info.skjermer).

Krav som er krevende å løse, men må løses

5. Løsningen må godkjennes av ledelsen
6. Løsningen må videreutvikles etter behov som oppstår
7. Skal ha muligheter for brukerne å dele og kommentere på enkeltsøknader. God arbeidsflyt
8. Skal ivarett krav til personvern
9. Tåle perioder med store mengder søknader / stor pågang
10. Ved kontroll av nettstedet ved uutilsynet, skal regelverksbrudd være minimale og overkommelige å rette opp i

Kravene listet opp over er krav som krever mer, men er essensielle for at prosjektet skal få gjennomslag. Ledelsen, som prosjekteier, må godkjenne og støtte fellesløsningen. Videre er det krevende å forutse hvilke behov som måtte komme, men avtale med ekstern leverandør (evt. lokal-it dersom de overtar) må ha videreutvikling med i fremtidsplanene. Høyere utdanning får stadig nye systemer, flere krav og behov gjør at denne nettløsningen kan fort bli utdatert dersom det ikke er fleksibelt nok i utgangspunktet. Dette betyr at det kreves en bærekraftighet i IT-løsningen som gjør at den er fleksibel nok til å svare

uforutsette behov. Det siste punktet er krevende å løse, men ikke umulig. Eksempelvis er det allerede dialog med NTNU Sak (prosjekt for innføring av nye saksbehandlingssystem på NTNU) der de uttrykker ønske at det er rom for å integrere deler av prosessen i NTNU Bridge med NTNUs saksbehandlingssystem i fremtiden.

I følge brukerintervjuene er det ofte flere parter som skal vurdere søknadene. Sekvensiell vurdering er en løsning, men denne må være enkel å forstå og intuitiv å bruke. Dette krever mer av både utvikler og prosjektleder. Prosjektleders evne til å fange opp i behov underveis i piloteringen og mulighet for justering underveis er en krevende, men nødvendig jobb. For at løsningen skal være lønnsom, budsjettammen være realistisk, også med tanke på videreutvikling.

Krav til personvern skal dekkes gjennom "innebygd personvern" (Datatilsynet, 2022), dvs. at løsningen er utviklet slik at den ikke samler mer opplysninger enn strengt nødvendig, og minimerer sjansen for at personopplysninger kommer på avveie. Dette er et ekstra element å ta hensyn til, men er et krav som må hensyntas i løsningen.

Det er kjent at enkelte digitale løsninger fryser eller blir midlertidig utilgjengelig ved stor pågang. Det er vanskelig å forutse om det vil skje med NTNU-Bridge, men den administrative linjen for innmelding av tekniske utfordringer og løsningen for disse må være tydelig.

Krav som bør vektlegges

11. Skal opprettholde krav til universell utforming (uu), herunder klarspråk og brukervennlighet for alle (uavhengig funksjonsevne). NTNU-ansatte må ha et bevisst forhold til dette
12. Unngå dagbøter fra uutilsynet
13. NTNU sentralt belastes for IT-løsningen

Kravene i dette avsnittet bør vektlegges for å overholde prosjektets kravspesifikasjoner. NTNU-ansatte har gjennom andre arbeidsoppgaver kjennskap til universell utforming. Likevel bør det tas en gjennomgang om universell utforming i opplæringsfasen. Det krever at prosjektleder / opplæringsansvarlig setter seg inn i fagmaterien. Å unngå dagbøter fra uutilsynet er både en kvalitetssikring på brukernes uu-kompetanse og tilfredsstillende krav til it-løsningens lønnsomhet. Ettersom prosjektet kommer fra organisasjonen sentralt bør kostnadene dekkes av NTNU sentralt. Det vil antakelig også senke terskelen for å ta i bruk systemet. Dette er en forhandlingssak, men bør være en sentral del i prosjektbudsjettet på lik linje med andre systemer ved lærestedet (eksempelvis eksamenssystemet Inspera, læringsplattformen Blackboard og lignende).

Det er videre ikke angitt noen umulige eller kan-krav ettersom prosjektet retter seg mot kjernen av behovet og har gjennomførbare krav og mål. Likevel er det viktig å gjenta her, ledelses godkjenning og støtte er essensiell for at prosjektet blir satt i gang. Endring i ledelse og omorganisering i organisasjonen, gjør at prosjektleder må fortsette å aktualisere behovet for ny ledelse eller i omorganisering.

4.5 Oppsummering og diskusjon

I dette siste delkapittelet vil vi samle trådene fra prosjektoppgaven og gi en helhetlig oppsummering av arbeidet. Vi vil diskutere funnene og vurdere holdbarheten i analysene og prosjektet i sin helhet. Vi vil gjøre en vurdering av kvaliteten i de mål og krav som fremkommer, usikkerhetsfaktorer, og

sammenhenger mellom disse. Til sist vil vi vurdere gjennomførbarheten av prosjektet i sin nåværende form, og peke på eventuelle behov for endringer, ytterligere innsikt og tiltak utover det som ligger i prosjektet per nå. Som rammeverk for diskusjonen vil vi ta utgangspunkt i de tre forskningsspørsmålene vi har formulert innledningsvis:

1. Henger mål og de utarbeidede kravene sammen?
2. Hvordan ble kravarbeidet ivaretatt mot brukerne?
3. Hvilke justeringer må eventuelt gjøres i den opprinnelige planen for å sikre god måloppnåelse?

Forskningsspørsmål 1: Henger mål og de utarbeidede kravene sammen?

I forbindelse med første forskningsspørsmål vil det være nærliggende å se målene satt opp i kapittel 4.2 og 4.3 opp mot kravene i kapittel 4.4. Definerings av mål er vanligvis en ovenfra-og-ned prosess, mens kravspesifikasjon er en nedenfra-og-opp prosess. I hvilken grad møtes de på midten?

Kravspesifikasjonen er preget av at man her har tatt utgangspunkt i én av brukergruppene. Således er fokuset her mer på de tekniske spesifikasjonene, spesielt knyttet til saksbehandling av søknader. I behovsanalysen (bilag) og figur 1 har vi tatt utgangspunkt i alle målgruppene for NTNU Bridge, inkludert organisasjonen NTNU. Arbeidet viser at de ulike målgruppene har ulike incentiver for å ta i bruk tjenesten, og derfor krever ulik tilnærming. Grunnen for at vi har valgt å ta utgangspunkt i brukergruppen NTNU-ansatte er at det er denne gruppa som i størst grad påvirkes av endringene, og som derfor også bør være toneangivende for hvordan den ferdige løsningen skal se ut.

Vi ser ingen direkte konflikt mellom kravspesifikasjon og effekt målet om “velfungerende markeds plass for studentassistent-stillinger”. Det er på mange måter i dette målet alle de ulike brukerinteressene samles. Så vil de ulike brukerne legge forskjellige ting i det. Studentene vil kanskje først og fremst ønske tilgang til flest mulig relevante deltidsstillinger, ikke nødvendigvis studentassistent-stillinger på NTNU, og uavhengig om håndtering av søknader er ressurskrevende eller ikke. For de NTNU-ansatte vil nettopp det siste punktet være en avgjørende faktor. Men begge vil være avhengig av at den andre har utbytte av å benytte tjenesten, og derfor bruker den aktivt. Den digitale “markeds plassen” er helt avhengig av *nettverkseffekten* for å kunne levere verdi til brukeren (Krokan, 2022, Leksjon 1 - introduksjon).

En del av de øvrige kravene som er tatt inn handler mer om rammebetingelser enn brukernes ønsker. Vi kunne valgt å holde seg utelukkende til intervjumaterialet i utformingen av kravspesifikasjonen, noe som kanskje ville ha gitt en mer umiddelbar fremstilling av datagrunnlaget. Når vi allikevel har valgt å trekke inn krav til personvern, universell utforming og mer, er det fordi dette er ytre krav som prosjektet uansett må forholde seg til, og som vi måtte ha tatt inn i bestillingen til leverandør på et tidspunkt likevel.

Viktighet og gjennomførbarhet av kravspesifikasjonene (Figur 4), tilfører mer nyanse til målbildet. I gjennomføringsfasen av prosjektet vil det være viktig å kunne være *taktisk fleksibel* (Samset, 2008, s.90). Ved å ha dannet et bilde av både viktigheten og innsatsen det krever å nå de ulike målene, vil det være enklere å gjøre omprioriteringer underveis om det skulle dukke opp noe uforutsett.

Diskusjon rundt forskningsspørsmål 2: Hvordan ble kravarbeidet ivaretatt mot brukerne?

Kravarbeidet kan knyttes opp mot usikkerhetsmoment 3 i logisk rammeverk-modellen (Figur 2). Det er kanskje det viktigste punktet å ivareta for å oppnå resultatmålet, etter man har sikret igangsettelse og midler til utvikling. Det er også det usikkerhetsmomentet der prosjektledelsen har mest innflytelse, først

og fremst gjennom grundig forarbeid med brukerinvolvering og kravspesifikasjon. Om prosjektet feiler i å løse brukernes behov vil de langsiktige målene i beste fall være begrenset, uansett hvor godt man lykkes i øvrig gjennomføring av prosjektet (Samset, 2008, s. 50). Her legges altså grunnlaget for suksess eller fiasko.

På mange måter er brukerne tjenesten NTNU Bridge tilbyr. Således har brukerperspektivet alltid vært i sentrum for utvikling av tjenesten, og man har alltid strebet etter å ha en finger på pulsen til brukerne. NTNU-ansatte har riktignok vært den lavest prioriterte brukergruppen, og den man har hatt minst innsikt i. Det har blitt forsøkt bøtet på gjennom en rekke brukerintervjuer. En utfordring her er også at NTNU er en såpass lite homogen organisasjon at man kan forvente stort sprik i virkelighetsforståelsen mellom enhetene. Med 11 enheter på ulike steder og nivå i organisasjonen har man forsøkt å nå ut ganske bredt. Erfaringene fra brukerintervjuene er også at man har nådd et punkt der de samme svarene har gjentatt seg, noe som kan tyde på at man har klart å fange bredden. Samtidig avslørte brukerintervjuene en del ny innsikt. Ikke minst at det er en ganske klar todeling av behov, hvor rekruttering til undervisnings- og læringsassistent-stillinger skiller seg ut. Her er det gjerne fakultet eller institutt som rekrutterer i stort antall på vegne av enkeltfag. Dette stiller helt andre krav til effektiv saksbehandling, og er også bakgrunnen for at arbeidsflyt og mulighet for å få tilgang og kommentere på enkeltsøknader har kommet inn som sentrale krav.

Det man ikke har oppnådd, som bør følges opp av prosjektlederen, er å kommunisere kravspesifikasjoner og mål med det representative utvalget man allerede har gjennomført brukerintervju med. På den måten kan man spisse kravspesifikasjonene og implementeringen deretter. Det er ikke gitt at behov og interesser er statisk gjennom prosjektets forløp, og det er viktig å holde seg løpende orientert om eventuelle utviklinger. God interessenthåndtering er også viktig med tanke på langsiktig mål om forankring og levedyktighet (Klakegg, u.å., *Dag 1 Behov og mål*, lysark 33-45). Til sist kan det være støtten fra en prodekan fra ett av fakultetene som sikrer klarsignal for prosjektet fra ledelsen, ikke forarbeidet gjort av prosjektleder. I alle tilfeller er det en god forsikring å holde de viktigste interessentene tett på.

Diskusjon rundt forskningsspørsmål 3: Hvilke justeringer må eventuelt gjøres i den opprinnelige planen for å sikre god måloppnåelse?

Arbeidet med denne prosjektoppgaven har så vidt vi kan se ikke ført med seg noen store, overraskende funn som kunne veltet prosjektet. De viktigste forutsetningene og målene ser ut til å holde vann. Om noe, har oppgaven bidratt med å konkretisere og spisse prosjektet på områder hvor det tidligere var litt vagt hva man vil oppnå og hvordan. Blant annet kan det å ha formulert et klart effektmål med begrunnelse i ulike brukergruppers behov, tjene som en god rettesnor i gjennomføring av prosjektet. Et godt prosjektgrunnlag kan også være et effektivt verktøy for å få nødvendig gjennomslag hos ledelsen, ref. "forutsetninger" i logisk rammeverk-modellen (figur 2).

Det som har kommet klarere fram i dette arbeidet, er at man er avhengig av faktorer utover dette konkrete prosjektet om man skal klare å oppnå mål utover resultatmålet. En rekke usikkerhetsmomenter knyttet til effektmålet handler ikke om utviklingen av selve tjenesten, men kommunikasjon rundt dette. Det kan være krevende å innføre nye arbeidsverktøy og rutiner i en stor organisasjon. Ikke minst når dette ikke er en prosess som går gjennom "linja", men kommer inn fra sidelinjen og således kan oppleves

som “valgfritt” av de ansatte. Her er det spesielt viktig at man kommuniserer fordelene med verktøyet klart og tydelig, og klarer å bygge tillit til at systemet leverer. God opplæring og support er også et middel for å oppnå dette. Dette vil kreve ressurser som går utover hva som ligger inne i selve prosjektet.

En velbrukt metode ved lansering av IT-systemer er å gjennomføre piloter med noen utvalgte partnere (KS. 2022. Fase 4 - pilotering). Fordelen med dette er at man kan legge inn mye mer ressurser til opplæring og support per partner enn ved full drift. Pilotprosjektet vil forhåpentlig avdekke alle større feil og mangler før prosjektet rulles ut i full skala, og minimere konsekvensene av disse. En videre gevinst er at man etter fullført pilot har noen referanser, i beste fall ambassadører, som vil gi legitimitet når tjenesten skal ut i organisasjonen. Dette kan ses som en forlengelse av punktet nevnt over om å involvere informantene videre i utviklingsprosessen utover det første brukerintervjuet.

I tillegg kompliseres dette ved at tjenesten også må kommuniseres ut til studentene. Som vist i figur 4 er ikke dette definert som spesielt krevende. NTNU har mange tilgjengelige kommunikasjonsflater ut mot studentene, som intranett, Blackboard, infoskjermer, m.m. Om man tolker kommunikasjon ikke bare som at informasjonen har nådd ut til studentene, men også om studentene har oppfattet budskapet og handler deretter, blir dette straks et større stykke arbeid. Erfaring tilsier at studentene pepres med mengder av informasjon, både fra eget lærested og utenfra. De er derfor svært selektive i hva de tar innover seg. Å nå gjennom veggen av støy kan bli mer krevende enn først antatt. Forhåpentlig vil det være så klart hva tjenesten kan tilby, og verdien av dette, at det når gjennom.

Til sist er det også usikkerhet knyttet til samfunnsmålene. Dette er naturlig, da det er snakk om langsiktige effekter som kan påvirkes av mange flere faktorer enn dette ene prosjektet. Et minstekrav er at organisasjonen over tid vil spare inn ressurser på mer effektive ansettelsesprosesser, minst i en grad som rettferdiggjør utviklingskostnadene. Hvis man tar utgangspunkt i at det ansettes 6000 studentassistenter på NTNU i året, og utviklingskostnadene kommer på 600 000, vil en innsparing på i snitt 100 kroner per ansettelse betale tilbake prosjektkostnadene på et år. Litt avhengig av lønnsnivået på den enkelte ansatte vil det si cirka 15 minutter per søknad, eller cirka ett årsverk. Dette vil nok ikke gi noen synlig effekt på faktisk reduksjon i antall årsverk, men vil kunne frikjøpe tid til å heve kvaliteten på ansettelsesprosessen, eller prioritere andre oppgaver.

Å planlegge noen måleindikatorer som følges opp jevnlig kan være et viktig tiltak for å kunne dra lærdom av prosjektet, særlig om man senere overveier et tilsvarende prosjekt ved UiO. Det jobbes alt for sjeldent systematisk med kunnskapsinnhenting etter prosjektleveranse (Samset, 2008, s. 325). Innspart arbeidstid er relativt enkel å måle og kvantifisere. Forankring i videre forstand i organisasjonen og smitteeffekt for arbeidsgivere er vanskeligere å få et grep på. Det beste man kan håpe på her er at man kan lese av en effekt i statistikken som føres i daglig drift av NTNU Bridge, og at denne er så tydelig at den med stor sannsynlighet kan tilskrives prosjektet som er gjennomført.

5. Konklusjon

Denne rapporten har belyst at prosjektet i utgangspunktet har truffet godt på brukerbehov. Analysene som er foretatt viser ingen konflikt mellom kravspesifikasjon og effektmålet “velfungerende markeds plass for studentassistent-stillinger”. Dette tyder på at det har vært tilstrekkelig brukerinvolvering, og at man har ivaretatt tilbakemeldingene i den videre prosessen. Selv om kravspesifikasjonene er rettet mot en spesifikk brukergruppe, NTNU-ansatte, er det ingenting som tyder på at det er direkte konflikt mellom de ulike brukernes interesser. Snarere viser det seg et avhengighetsforhold mellom de ulike brukergruppene, slik at alle må oppleve utbytte av prosjektet for måloppnåelse.

Her er det heller snakk om at de ulike brukergruppene har ulike interesser inn i helheten av prosjektet. For dem som ansetter er det viktig å nå ut til de best kvalifiserte kandidatene. For studentene er tilgangen på (relevant) deltidsjobb en viktig ressurs i overgangen til arbeidslivet etter studiene. For organisasjonen er det viktig med god kvalitet i saksbehandlingen, deriblant god håndtering av personvern og universell utforming. Men det kan også ha verdi for omdømmebygging at NTNU legger godt til rette for arbeidslivsrelevans, noe som igjen kan tiltrekke bedre søkere. Dette forutsetter at NTNU tenker helhetlig og evner å dra nytte blant annet i rekrutteringsøyemed. Som diskutert er det en hel rekke omstendigheter som ligger utenfor prosjektet, særlig når det kommer til kommunikasjon. Disse må også ivaretas for å oppnå de langsiktige gevinstene i dette prosjektet.

Veien videre

For relevans og levedyktighet (Samset, 2008, s.333) er prosjektet avhengig av at studenter og brukerne aktivt tar løsningen i bruk. Kommunikasjon og dialog med brukergruppen er også en forutsetning, både for å holde kravspesifikasjonene aktuelle og for å opprettholde brukernes interesse. Prosjektleder er avhengig av å være lydhør overfor brukerne og åpen for å utforske forbedringsmuligheter for at brukerne ikke går tilbake til tidligere løsninger. I prosjektutviklingsfasen er de NTNU-ansattes behov vektlagt, dersom det skulle dukke opp behov fra andre brukere nevnt i figur 1, er det viktig at man avveier disse for å dekke generell tilfredshet for løsningen. Løsningen må i tillegg være lavterskel for alle parter for å sikre god måloppnåelse.

Selv om det går utover fokus for denne prosjektoppgaven, ønsker vi å peke framover på hvordan dette prosjektet kan berede grunnen for videre utvikling framover. Når Bridge først brukes som formidler av interne stillinger, vil det være nærliggende å vurdere om tjenesten også kan dekke andre interne utlysninger. For eksempel vil forskningsprosjektledere også kunne ha nytte av en felles løsning for å lyse ut forskningsassistent-stillinger. Phd-kandidater rekrutteres i stor grad internt, dermed kan NTNU også her dra nytte av et velfungerende system for intern-utlysninger i tillegg til ekstern utlysning. Til sist vil det være verdt å undersøke om systemet for mottak og håndtering av søknader kan tilbys også eksterne arbeidsgivere. De store konsernene har gjerne egenutviklede løsninger, eller de har lisens på etablerte rekrutteringsplattformer. Men for små og mellomstore bedrifter kan dette muligens tilføre merverdi og gjøre tjenesten mer attraktiv.

Prosjektet har vært satt på vent siden sommeren 2022. Det kan godt vise seg at den grundige gjennomgangen av konseptet gjort i denne rapporten, er det grunnlaget beslutningstakere (herunder prorektor for utdanning) trenger for å gi klarsignal for å gjennomføre prosjektet.

Referanseliste

- Austeng, K., Torp, O., Midtbø, J.T., Helland, V., og Jordange I. (2005) *Metoder for usikkerhetsanalyser*. (Concept-programmet. Concept rapport nr. 12). Trondheim: NTNU. Tilgjengelig fra: <https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1262010703/Concept%2012%20Usikkerhetsanalyse%20-%20Metoder.pdf> (Hentet: 08.12.2022).
- Couillard, J., Garon, S., og Riznic, J. (2009). *The Logical Framework Approach-Millennium*. Project Management Journal, 40(4), s.31–44. Tilgjengelig fra: <https://doi.org/10.1002/pmj.20117> (Hentet 03.12.2022).
- Datatilsynet. (2022). *Innebygd personvern og personvern som standard*. <https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/innebygd-personvern-og-personvern-som-standard/> (Hentet 07.12.2022).
- Forsvarsmateriell. (2016). *M06 Skriv gode krav*. [lysarkpresentasjon] <https://ntnu.blackboard.com/ultra/> (Hentet: 23.11.2022).
- Kantar. (2022). *NTNUs kandidatundersøkelse 2022 hovedrapport*. www.ntnu.no/kandidatundersokelsen (Hentet 07.12.2022).
- Klakegg, O.J. (u.å.). *Samling 1 Dag 1 Behov og mål* [lysarkpresentasjon] <https://ntnu.blackboard.com/ultra/> (Presentert i forelesning 26.09.2022).
- Klakegg, O.J. (u.å.). *Samling 1 Dag 2 Konseptutvikling og konseptval* [lysarkpresentasjon] <https://ntnu.blackboard.com/ultra/> (Presentert i forelesning 27.09.2022).
- Krokan, A. (2022). *LØRN Masterclass M0030 Hvordan skape en effektiv digital plattform*. https://lorn.tech/masterclass/m0030_220203_arne-krokan/
- KS. (2022). *Veikart for tjenesteinnovasjon*. <https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/>
- NTNU. (2022). *Ledige stillinger for studentassistenter*. <https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Ledige+stillinger+for+studenter>
- Nuseibeh, B., & Easterbrook, S. (2000) *Requirements engineering: a roadmap*. CSE '00: Proceedings of the Conference on The Future of Software Engineering, s.35–46. Tilgjengelig fra: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/336512.336523> (Hentet 03.12.2022).

Samset, K. (2008) *Prosjekt i tidligfasen*. (2. utg.) Sted: Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

Seaman, C.B. (2008) Qualitative Methods, i Shull, F., Singer, J., Sjøberg, D.I.K. (red.) *Guide to Advanced Empirical Software Engineering*. Springer, London, s.35.36. Tilgjengelig fra: https://doi.org/10.1007/978-1-84800-044-5_2 (Hentet 30.11.2022).

Store norske leksikon. *Kravspesifikasjon*.
<https://snl.no/kravspesifikasjon> (Hentet: 28.11.2022).

Bilag: Behovsdefinisjon

Leverandørperspektiv			
Perspektiv NTNU Bridge	Behov Flere bruker (spesist studenten) bruker tjenesten aktivt	Begrunnelse Verdien av en plattformtjeneste er direkte knyttet til mengde aktiviteter /innhold fra brukerne	Krav Må samle alle de mest relevante utlysningene for NTNU-studenten på ett sted
(Både leverandør og bestiller)	Bedre forankring i organisasjonen	Forankring på nivå 3 er viktig, spesielt for kobling av eksterne studentoppgaver, men også tjenestens synlighet generelt.	Må også kunne tilby en tjeneste til NTNU-ansatte, som i dag ikke har noen åpenbar grunn til å forholde seg til portalen.
Brukerperspektiv – De tre brukergruppene for NTNU Bridge			
Perspektiv NTNU-ansatte som rekrutterer studenassistent (både administrativt og vitenskapelig)	Behov Flere og bedre kvalifiserte kandidater til studentassistentstillinger	Begrunnelse Mange fag og prosjekter/titak er avhengig av studentassistent for å kunne gjennomføres på en god måte, eller i det hele tatt	Krav Stil opp å forholde seg til flere ulike systemer for publisering, formidling og behandling av søknader til utlysningene
(Primær målgruppe i denne sammenheng)	Mer effektive utlysings- og ansettelsesprosesser	NTNUS intranett er et dårlig egnet verktøy for å formidle studentassistent-stillinger, utlysningene distribueres derfor gjennom et usall ulike kanaler	Enkelt å publisere studentassistent-utlysninger
		Særlig fakultet og institutt har begrenset administrative ressurser for å håndtere studentassistent-rekruttering	Treffer studentene de ønsker å nå
		Det mangler systemer for å håndtere de mer komplekse ansettelsesprosessene, med mange involverte parter, på en god måte	Effektivt/prosedyremessig mottak og behandling av søknader, særlig der det er flere involvert i vurderingen
		Trenger mer inntekt enn lånekassen for å leve noenlunde årlent	Tilstrøketlig opplæring og support
Studenter	(Relevante og attraktive) deltidsjobber som kan kombineres med studier	Arbeidsforfaring ved siden av studier, særlig der den gir faglig/personlig utvikling, er verdifull for overgangen fra studier til arbeidsliv	Opplevelssom bedre enn eksterne utlysninger
(Sekundær målgruppe i denne sammenheng)		Økt aktivitet i nettportalen gir økt eksponering og flere søkere på utlysningene	Alle de mest attraktive deltidsjobbene samlet på ett sted
Eksterne arbeidsgivere	Rekruttere kvalifiserte kandidater til sin virksomhet		Enkelt å sortere ut de utlysningene som er relevant for deg
(Indirekte berørt av prosjektet)			Enkelt å søke
			Flere/mer aktive studentbrukere
Bestillerperspektiv / samfunnsperspektiv			
Perspektiv Organisasjonen NTNU	Behov Vise at NTNU tar arbeidslivselevans på alvor	Begrunnelse Forventninger fra eier (KD) og samfunnet rundt (omdømmeløvsgeing)	Krav Holder høy kvalitet og ivaretar brukerbehov
(Bestiller i om. at beslutning om finansiering/ igangsetting må gjøres høyere opp i organisasjonen)	Effektivisering av administrative prosesser	Forventninger fra studenter og søkere (rekruttering)	Ivaretar krav til sikkerhet og behandling av personopplysninger
	Ivareta personvern	Signaler om mindre driftsbudsjetter framover, samt forventning om besparelser gjennom økt digitalisering	Tas i bruk i stort omfang i organisasjonen
		Opprettholde krav om forsvarlig behandling av personopplysninger (GDPR)	Levedyktig på lengre sikt, med tilstrøketlig ressurser til drift, utvikling og oppfølging av ansatte
			(De to siste kravene går til dels utover leveransen i dette konkrete prosjektet.)

Vedlegg 1: NTNU Bridge kartlegging fra 2021

KARTLEGGING AV

NTNU Bridge

Bakgrunn

Fredrik Moger - student ved NTNUs Entreprenørskole - har blitt engasjert av NTNU Bridge for å kartlegge NTNUs koblingsportal mellom studenter og arbeidslivet.

Motivasjonen for initiativet er forankret i NTNU Bridge sin lansering av en oppgradert nettportal i 2020 sammen med koronapandemiens innvirkning på studentenes hverdag - spesielt muligheten for å ta kontakt med næringslivet. Dette har åpnet for nye muligheter og utfordringer, og har skapt behovet for å kartlegge nåsituasjonen samt danne et bedre beslutningsgrunnlag for framtidige veivalg.

Om NTNU Bridge

NTNU Bridge er NTNUs koblingsportal mellom studenter og arbeidsliv. NTNU Bridge gir studenter tilgang til yrkesrelevant erfaring gjennom oppgavesamarbeid, praksis og jobb. Arbeidsgivere får på sin side tilgang til verdifull kompetanse fra NTNUs fagmiljø. Per i dag bruker nesten 3000 studenter og 400 arbeidsgivere tjenesten aktivt. NTNU Bridge er en del av NTNUs sentrale karrieretjenester, NTNU Karriere. NTNU Bridge har vært i drift siden 2013, og lanserte en oppgradert versjon av nettportalen i 2020.

Prosjektleder for NTNU Bridge er Simon W. Lie. Spørsmål tilknyttet rapporten kan rettes til Simon W. Lie eller Fredrik Moger.

Simon W. Lie
simon.lie@ntnu.no

Fredrik Moger
fredrik.moger@ntnu.no

Innholdsfortegnelse

● 01 Bakgrunn og dagens situasjon

- 08 Eksternsamarbeid mellom universiteter og SMB er utfordrende
- 09 NTNU Bridge opplever mest oppmerksomhet rundt jobbformidling
- 10 8 av 10 bruker NTNU Bridge sin nettside 1-2 ganger i semesteret eller sjeldnere

● 02 Markedsanalyse

- 12 Konkurranselandskapet
- 13 Det er et økende behov blant studenter for relevant deltidsarbeid

● 03 Veien videre

- 16 Hvordan kan NTNU Bridge posisjonere seg?
- 17 Tydelig posisjonering som formidler av relevante midlertidig engasjement fremstår som den mest attraktive veien å gå

● **Tabeller**

- 08 Tabell 1: Status for eksternsamarbeid blant noen utvalgte norske universiteter.
- 09 Tabell 2: Publiserte utlysninger, antall klikk, og antall klikk per utlysning fra 6. januar 2020 til og med 7. januar 2021.

● **Figurer**

- 08 Figur 1.1: Både bedrifter og studenter synes det er utfordrende å finne en relevant motpart.
- 09 Figur 1.2: Andelen av klikk på utlysninger fordelt på trainee og internships, sommerjobb, heltidsjobb, deltidsjobb og oppgavesamarbeid.
- 10 Figur 1.3: Hvor ofte bruker du NTNU Bridge sin nettside? 8 av 10 bruker NTNU Bridge sin nettside 1-2 ganger i semesteret eller sjeldnere.
- 10 Figur 1.4: Hvor fornøyd er du med følgende aspekter ved NTNU Bridge sin nettside? (på en skala fra 1 - 6 der 6 er høyest).
- 12 Figur 2.1: Analyse av differensiering mellom NTNU Bridge og aktuelle konkurrenter. Datagrunnlaget for analysen ligger i vedlegg.
- 12 Figur 2.2: Av NTNU Bridge sine brukere, hvor mange bruker også konkurrerende løsninger? Etablerte aktører er markert i oransje, mens nykommere (yngre enn 3 år) er markert i rødt.
- 13 Figur 2.3: Fra 2017 (venstre) til 2021 (høyre) har antallet studenter med deltidsjobb gått opp betydelig.

01.

Bakgrunn og dagens situasjon

Samarbeidet mellom akademia og arbeidsliv vil i fremtiden bli et viktig fortrinn for å videreutvikle næringsliv, offentlig sektor og samfunnet som helhet [1].

I august hvert år tar NTNU i mot tusenvis av nye studenter. Gjennom utdanningsløpet skal universitetet gi studentene den riktige kunnskapen, kompetansen og tankesettet som næringsliv, organisasjoner og offentlig virksomhet krever for å utvikle seg videre. Universitetenes rolle er ekstra aktuell ifm. koronapandemien - én av de største utfordringene dagens generasjoner har blitt utsatt for, men det vil alltid være utfordringer som krever utvikling av ekspertise [2].

Å gi studentene arbeidslivsrelevans gjennom oppgavesamarbeid, sommerjobber og deltidsjobber er med på å sikre at den kompetansen som skapes blant studentene er anvendbar i arbeidslivet.

Eksternsamarbeid mellom universiteter og næringslivet er utfordrende, og særlig små og mellomstore bedrifter opplever rekruttering utfordrende [3]. Som et motsvar har en rekke universiteter utviklet koblingsportaler for å senke inngangsbarrieren mot studentene. Koblingsportalene har også som formål å stimulere til økt samhandling mellom universiteter og næringslivet.

Eksternsamarbeid mellom universiteter og SMB er utfordrende

NTNU Bridge opplever at særlig små og mellomstore bedrifter opplever det som utfordrende å komme i kontakt med fagmiljøene ved NTNU. NTNU Bridge er motsvaret til denne problematikken og ble opprettet med den hensikt å fungere som et brohode mellom universitetet og næringslivet.

NTNU Bridge består i dag av tre vertikaler; 1) oppgavesamarbeid og praksisplasser, 2) koblingsportal til fagmiljøene, og 3) jobbformidling.

Private og offentlige aktører er ute etter de gode hodene på NTNU. Universitetets sterke posisjon i norsk næringsliv har medført at mange arbeidsgivere ønsker å bygge relasjoner til studentene før de er ferdige med studiene [4]. I tabell 1 er de ulike løsningene på arbeidslivsportaler listet opp.

Selv om dagens situasjonen er svært ønskelig, stiller det krav til NTNU for å tilrettelegge for felles prosesser, rutiner og kommunikasjon på tvers av alle studieretninger og institusjoner.

Fig 1.1: Både bedrifter og studenter syns det er utfordrende å finne en relevant motpart.

Tabell 1: Status for eksternsamarbeid blant noen utvalgte norske universiteter.

Universitet	Løsning	Beskrivelse
NTNU	NTNU Bridge	Portalen driftes av ekstern utvikler for NTNU
UiT	Ingen	UiT Connect skrinlagt i 2021 til fordel for ALP
Nord Universitet	Ingen	
NMBU	Graduateland	Eneste universitet som benytter seg av en kommersiell tilbyder
UiA	Kompetansetorget	Tilsvarende løsning som NTNU Bridge, utviklet internt hos UiA
UiO/USN/ OsloMET, etc.	Arbeidslivsportalen	Nasjonal sektorløsning som ledes av Unit, hvor blant annet NTNU er delaktige. Fase 2 planlagt lansert 2021.

NTNU Bridge opplever mest oppmerksomhet rundt formidling av sommerjobber

Fra 6. januar 2020 til og med 7. januar 2021 publiserte NTNU Bridge 477 nye utlysninger. Andelen utlysninger med tilhørende klikk er vist i tabell 2. Klikkene det refereres til i tabellen er på «hvordan søke»-knappen i utlysningene, og ansees å gi en viss innsikt i hvor mange som søker per stilling. Ulike metrikker diskuteres videre i seksjon 3. *Veien videre.*

Som det fremkommer av tabell 2 og figur 1.1. opplever NTNU Bridge mest oppmerksomhet rundt sommerjobber. Sommerjobber utkonkurrerer heltidsjobber med en faktor på 7,7x, til tross for at det kun står for 10 % av innholdet på portalen.

Som vist i figur 1.1, viser svar fra brukerundersøkelsen at 22 % bruker NTNU Bridge for å søke etter heltidsjobber, mens 31 % bruker NTNU Bridge til å søke etter sommerjobber. Svarene fra brukerundersøkelsen korrelerer svakt mot antall faktiske utlysninger i koblingsportalen, hvor 40 % av innholdet er heltidsjobber, mens kun 10 % er sommerjobber.

Ved å betrakte resultatene fra antall klikk vist i tabell 2, og svar fra brukerundersøkelsen, vist i figur 1.1, skiller særlig oppgavesamarbeid seg ut. Kun 3 % av studentene bruker NTNU Bridge til å søke etter oppgavesamarbeid. Samtidig står det for 16 % av klikkene i portalen.

Tabell 2: Publiserte utlysninger, antall klikk, og antall klikk per utlysning fra 6. januar 2020 til og med 7. januar 2021.

Kategori	# utlysninger	# klikk	# klikk per utlysning
Oppgaver	49	218	5,3
Sommerjobb	48	358	19,9
Internship	149	426	8,4
Deltidsjobb	46	227	8,4
Heltidsjobb	185	246	2,6

Figur 1.2: Svar fra brukerundersøkelsen 2021; «Hva bruker du NTNU Bridge sin nettside til?» fordelt på sommerjobb, heltidsjobb, trainee og internships, deltidsjobb og oppgavesamarbeid.

8 av 10 bruker NTNU Bridge sin nettside 1-2 ganger i semesteret eller sjeldnere

Som en naturlig følge av at NTNU Bridge opplever mest oppmerksomhet rundt formidling av sommerjobber vil bruken av nettsiden oppleve høye fluktueringer. Som vist på side 9, utgjør søkere etter sommerjobb og internships 53 % av brukermassen. Det lyses ut mest stillinger i disse kategoriene i perioden august – november.

At 8 av 10 bruker NTNU bridge 1-2 ganger i semesteret eller sjeldnere peker i retning av at stillingsutlysningene ikke annonseres tilstrekkelig, eller at innholdet ikke oppleves som relevant.

Den lave brukerhyppigheten reflekteres også i utfyllings- og detaljeringsgraden i brukerprofilene. Blant studentene hadde kun 1 av 5 fylt ut tilstrekkelig informasjon, verifisert og publisert profilen.

Figur 1.3: Hvor ofte bruker du NTNU Bridge sin nettside? 8 av 10 bruker NTNU Bridge sin nettside 1-2 ganger i semesteret eller sjeldnere.

Relevansen av utvalget utlysninger ansees å være et nøkkelkriterium for å øke besøkshyppigheten på koblingsportalen. Manglende relevans underbygges av brukerundersøkelsen som ble gjennomført 2021:

«Flere og dermed relevante utlysninger»

«Legg ut enda mer studierelevant jobbutlysninger»

«Ved at tjenesten tilbyr et bredt spekter av utlysninger, ikke kun for ingeniørene, men også f.eks. for biologer. Sommerjobber er spesielt ønsket i denne sammenhengen»

Figur 1.4 viser brukertilfredshet for utvalget av utlysninger på en skala fra 1-6. Vektet gjennomsnitt er på 3,86, som er vesentlig lavere enn for de andre kategoriene «karrieredager», «nettsidens design» og «brukervennlighet» som hadde et vektet gjennomsnitt på 4,54.

Figur 1.4: Hvor fornøyd er du med følgende aspekter ved NTNU Bridge sin nettside? (på en skala fra 1 - 6 der 6 er høyest).

02.

Markedsanalyse

NTNU Bridge opplever at koronapandemien har resultert i at hovedvekten av kontaktflater mellom studenter og arbeidslivet har utgått. Dette fører med seg et økt behov for digitale løsninger, som NTNU Bridge, men har også åpnet dørene for konkurranse utenfra. Med sterkere konkurranse fra kommersielle aktører endres dynamikken i den «interne konkurransen» med linjeforeninger, og en større andel av de økonomiske ressursene blir tildelt eksterne kommersielle aktører.

En annen vesentlig påvirkningsfaktor er lanseringen av Arbeidslivsportalen – en nasjonal samhandlingsplattform mellom utdanning og arbeidsliv. Portalen er i første omgang utviklet for å formidle praksisplasser i yrkesrettede studier som lærer eller sykepleier. På sikt skal portalen også kunne benyttes til annen samhandling mellom studenter og arbeidsliv, som praksis i disiplinstudiene og oppgavesamarbeid [5].

Konkurranselandskapet

Konkurranselandskapet for karriereportaler er betydelig, og den pågående pandemien har ført til oppblomstringen av nye plattformer med fokus på studenter. Økningen av konkurrenter gjør behovet for en tydelig differensiering større.

De etablerte aktørene tiltrekker seg majoriteten av arbeidstakere som ser etter permanente stillinger, mens ingen eksisterende aktør har et fokus på kortvarige deltidsstillinger, master/bachelor-oppgaver, mindre prosjekter, stud. ass stillinger og liknende.

Dermed ligger det en mulighet for tydelig differensiering ved å fokusere på studenter som søker mindre stillinger.

Konkurrentdifferensiering

Fig 2.1: Analyse av differensiering mellom NTNU Bridge og aktuelle konkurrenter. Datagrunnlaget for analysen er basert på antall utlysninger etter ansettelsesform og utdanningsnivå.

Aktuelle konkurrenter

Fig 2.2: Av NTNU Bridge sine brukere, hvor mange bruker også konkurrerende løsninger? Etablerte aktører er markert i oransje, mens nykommere (yngre enn 3 år) er markert i blått.

Det er et økende behov blant studenter for relevant deltidsarbeid

Fig 2.3: Fra 2017 (venstre) til 2021 (høyre) har antallet studenter med deltidsjobb gått opp betydelig.

Majoriteten av norske studenter trenger en deltidsjobb ved siden av studiet for å få økonomien til å gå rundt. I 2017 rapporterte 70% av studenter at de hadde en deltidsjobb ved siden av studiet. Dette tallet har steget til 80% i 2021 [6]. Samtidig sier 1 av 4 studenter at deltidsjobben går på bekostning av studiet. Deltidsjobb er langt vanligere i Norge enn i Europa for øvrig, og behovet for ekstra kapital viser et behov for engasjementer som er relevant inn mot studiet [7]. I følge tall fra SSB jobber en gjennomsnittlig student 12 timer i uken.

Selv om majoriteten av studenter har jobb ved siden av studie, er arbeidet som regel ikke en relevant erfaring for heltidsstillinger etter studie. Rekrutteringsekspertene sier at å ha relevant arbeidserfaring å vise til betydelig øker mulighetene for å bli kalt inn til intervju [8]. At relevant erfaring øker mulighetene for ansettelse er ikke ukjent for studentene, men mulighetene for å finne relevant arbeid er ofte få.

Det er et tydelig behov blant studentene for en økt mengde relevante deltidsjobber, hvor studentene kan både bygge relevant erfaring og skape en ekstra inntekt for å få en bærekraftig personlig økonomi.

Hvis det meste annet er relativt likt, vil erfaring sørge for at du havner øverst i bunken.

- Per André Marum, rekrutør i Panamera IMD (2018)

03.

Veien videre

Veien videre er tar utgangspunkt i informasjon fra seksjon 1. herunder aktivitet på nettsiden, brukerundersøkelser og intervjuer. Informasjonen er så analysert og vurdert opp mot konkurranselandskapet, koronapandemiens innvirkning og overordnede trender.

For å forstå hvordan NTNU Bridge kan posisjonere seg er det forsøkt å besvare fem nøkkelspørsmål som sammen indikerer hvilke mulighetsrom som kan utnyttes.

Mangelen på en tydelig posisjonering fremstår som den største utfordringen til NTNU Bridge. Søket etter å gape over mange utfordringer resulterer i en unødvendig komplisert kommunikasjon av tjeneste som tilbys, samt at portalen fremstår som ufokusert.

Den viktigste aksjonen som er identifisert er å implementere interne stillingsutlysninger ved NTNU på portalen. Dette vil øke relevansen ovenfor næringslivet, øke flere høykvalitets studentprofiler, samt fungere som en ledestjerne for en tydelig posisjonering som formilder av relevante midlertidige engasjement for studenter.

Hvordan kan NTNU Bridge posisjonere seg?

Fem spørsmål er forsøkt besvart for å forstå hvordan NTNU Bridge kan posisjonere seg i fremtiden.

Spørsmålene som er undersøkt

- 1 P.d.d., bidrar NTNU Bridge med å koble studentene ved NTNU og næringslivet?
- 2 Kan NTNU Bridge utvide produktporteføljen innenfor andre områder (karrieredager, speed intervju, etc.)
- 3 I hvilken grad er NTNU Bridge aktuell for de ulike campusene på NTNU?
- 4 I hvilken grad kan NTNU Bridge konkurrere med kommersielle aktører?
- 5 Hvordan påvirkes relevansen av utlysninger med fokus på jobbutlysninger av midlertidig karakter?

Vurdering

1: NTNU Bridge bidrar med å koble studentene med næringslivet gjennom oppgavesamarbeid og jobbutlysninger. Dog ansees potensialet som betydelig større en hva man oppnår i dag ettersom NTNU Bridge har unik tilgang på 40 000 NTNU studenter.

2: «Don't solve problems. Pursue opportunities». Til tross for at NTNU Bridge har mulighet til å løse en rekke utfordringer knyttet til koblingen av studenter og næringsliv som følge av koronapandemien, anbefales det å fokusere på ressursbasen som er unik for NTNU Bridge; NTNU studenter. Ved å utvide produktporteføljen vil NTNU Bridge i større grad konkurrere på finansielle midler – en konkurranse hvor kommersielle aktører kommer sterke ut.

3: Ved å bruke brukerundersøkelsen som referansepunkt, fremstår aktualitetsgraden til NTNU Bridge lavere utenfor Gløshaugen, og særlig lav ved NTNU i Gjøvik og Ålesund.

4: NTNU Bridge viser stor evne til å konkurrere med kommersielle aktører på noen vertikaler; herunder oppgavesamarbeid og sommerjobber.

5: Analyse av besøkstall, brukerundersøkelse og intervjuer viser at relevansen kan øke betraktelig ved å fokusere på jobbutlysninger av midlertidig karakter

Tydelig posisjonering som formidler av relevante midlertidig engasjement fremstår som den mest attraktive veien å gå

NTNU Bridge

Aksjon 1 - Redusere antall heltidsjobber på portalen:

Heltidsjobber bør reduseres til et minimum, og kun utlysninger av spesiell karakter bør prioriteres. Dette vil resultere i mindre støy på portalen, noe som underbygger en tydelig posisjonering, ref. aksjon 4. NTNU Bridge anbefales også å ha en aktiv oppfølging av de selekterte heltidsutlysningene, samt bruke samme tilnæringsmetode som ved oppgave-samarbeid hvor ansatte hos NTNU Bridge aktivt kobler fagmiljø med arbeidsgiver.

Kategori	# utlysninger	# klikk	# klikk per utlysning
Oppgaver	49	218	5,3
Sommerjobb	48	358	19,9
Internship	149	426	8,4
Deltidsjobb	46	227	8,4
Heltidsjobb	185	246	2,6

Aksjon 2 - Formidling av interne stillinger på NTNU:

Interne stillinger på NTNU som er relevant for studenter, herunder student-assistentstillinger, forskningsassistentstillinger o.l. må kommuniseres gjennom NTNU Bridge. Denne aksjonen anses som kritisk for å øke kvaliteten og kvantiteten på bruker-massen til NTNU Bridge, og derav øke koblingsportalens relevans for næringslivet. Et slikt tiltak vil også stimulere til flere utfylte profiler, ref. s.12.

Emne nr.	Titel	Antall st.	Timer
TBA4135	Organisjon og økonomi i BA-prosjekt Organization and Economy in Building and Construction Projects	4	100
TBA4150	Advegneteknikk Construction Engineering	500	120
TBA4155	Prosjektplanlegging og analyse Project Planning and Analysis	1	120
TBA4157	Prosjektbasert produksjon Project Based Production	2	120
TBA4420	Digitalt ingeniørvesen Digital Engineering	2	100
TBA5200	Prosjekt planlegging og analyse Project Planning and Analysis	1	120
BV012115	Advegneteknikk Construction Engineering	1	120

Emne nr.	Titel	Antall st.	Timer
TBA4140	Markusenteknikk Masonry Structures	1	100
TBA4190	Byggingenyskikk, grunnkurs Building Physics, Basic Course	1	100
TBA4167	Byggingenyskikk Building Acoustics	1	100
TBA4177	Byggingenyskikk i byggverk, videregående kurs Fire Safety Engineering, Advanced Course	1	80
BV012110	Hydrogeneteknikk Building Technology	2	100
BV012111	Byggingenyskikk Building Technology	2	100
BV012101	Byggingenyskikk Civil Engineering I	2	200

** Ansettelsesperiode: 9 måneder, dvs. 180 timer per semester

Eksempel på stillingsutlysning av studentassistentstillinger ved IV-fakultetet. PDF-format og søknad gjennom innsida. Forskjellige fakulteter har forskjellige metoder.

Aksjon 3 - Økt fokus på filtreringsmuligheter:

Som vist på s. 10 foreligger det et gap i oppfattelsen av relevante utlysninger blant studenter og relevante kandidater blant arbeidsgivere. For å tette gapet bør NTNU Bridge sikte på å øke fokus rundt filtrerings-funksjoner, slik at studenter lettere kan finne relevante oppgave- og stillings-utlysninger.

Emne

STANDARD AQUACULTURE

Sorter

Nyeste først

Søk...

Type utlysning

Sted

Utdanning

Utdanningsnivå

Arbeidsoppgaver

Bransje

Nullstill filter

Aksjon 4 - Ta en tydelig posisjonering:

Bridge NTNU må reddykke sin posisjonering i langt større grad enn hva som er dagens praksis. Nettsiden fremstår som ufokusert og landingssiden introduserer elementer som Aquaculture - noe som anses som støy. En del av posisjoneringsarbeidet innebærer også at NTNU Bridge bør markedsføres som en egen tjeneste og ikke blandes med NTNU Karriere sin profil på sosiale medier.

Oppgave-samarbeid

Internships, sommer- og deltidsjobb

NTNU Karriere

NTNU Bridge

Oppgave-samarbeid

Karrieredager

Internships, sommer- og deltidsjobb

Vedlegg 2: Prosjekt tidslinje og brukerintervjuer

Når?	Hva?
Juli 2021	Kartleggingsprosjekt gjennomført
Høsten 2021	Grunnarbeid for prosjektet
Februar-mars 2022	Gjennomføring av brukerintervjuer
14. Feb	Spark*
15. Feb	Institutt for matematiske fag
17. Feb	EiT
18. Feb	Orakel
15. Mar	Institutt for sosiologi og statsvitenskap
16. Mar	NV fak
22. Mar	ØK fak (+IØT, HH og IIF Ålesund)
17. Jun	Læringsstøtte
19. mai 2022	Første møte i Fakultetsforum
13. juni 2022	Forprosjekt rapport fra leverandør
22. juni 2022	Andre møte i Fakultetsforum
23 juni 2022	Prosjekt pitches til prorektor
Høsten 2022	Avventer avklaring

Vedlegg 3: Brukerintervju manus

Bakgrunn:

- Ideen ble løftet av en studentassistent som gjorde en mulighetsstudie for oss.
 - Studentene har behov for gode deltidsjobber – verdifullt på kort og lang sikt.
 - Kan bli en viktig nisje for Bridge, treffer målgruppen godt. Økt bruk/opplevd relevans av plattformen gir merverdi for eksterne mht. rekruttering til andre stillinger og oppgavesamarbeid.

Hypotese:

- 3000+ studasser på NTNU til enhver tid, hvordan håndteres dette?
 - Ingen overordnede rutiner eller løsning for rekruttering.
 - Antar at mye gjøres ad hoc.
 - Innsida fungerer dårlig som kanal. Ikke søkbar. Mye utdatert. Ikke ensformig format
 - Ellers brukes mange ulike kanaler og man treffer tilfeldig – når ikke nødvendigvis ut til den best kvalifiserte kandidaten?
 - Lokale løsninger?
 - Rom for forbedringer i utlysning- og ansettelsesprosessen?

Spørsmål:

- Hvordan bruker dere studentassistenter? Undervisningsstillinger eller annet?
- Hvor mange stillinger lyser dere ut?
- Når lyser dere ut stillinger?
- Bruker dere i dag et spesielt system?
- Hva er prosessen for utlysning av stillinger? Hvordan når dere ut?
- Er dere fornøyd med antall og kvalitet på søkerne?
- Hvordan er prosessen med ansettelse?
- Hva er mest arbeidskrevende i prosessen?
- Om NTNU skal lage et felles system:
 - Hva vil det viktigste i et slikt system være?
 - Hva slags funksjonalitet er viktig å ivareta?
 - Hva skal til for at dere vil ta i bruk et felles system?

Forslag til ny løsning:

- Har skissert en løsning og fått tilbakemelding fra HR og IT at dette kan være en god idé
 - En suksessfaktor er at dette blir enkelt å bruke og fungerer bedre enn beste alternativ
 - Kan potensielt spare organisasjonen for mange arbeidstimer og heve kvaliteten
 - Også bra for omdømmet til NTNU at universitetet legger bedre til rette for relevant deltidsjobb (les: arbeidslivsrelevans) for studenter

- NB! Dette skal ikke erstatte direkte rekruttering på forelesninger, etc., hvor man skal ha inn noen fra ett spesifikt studieprogram. Er først og fremst tenkt som et verktøy for dem som rekrutterer bredt.
- Når løsningen er rullet ut vil det også være avgjørende å få kommunisert dette godt ut til studentene. Må legges en egen strategi for dette! I en overgangsfase må nok flere kanaler brukes til formidling.

Presentasjon av løsningsforslag

- Må ta en ekstra runde ifm. personvern når kravspek er ferdig. Antakelig ingen større skjær i sjøen (uansett tryggere enn mail og andre ad-hoc-løsninger), men brukervilkår og personvernerklæring må oppdateres.
- Hva tenker dere om denne løsningen? Kan det gjøre prosessen enklere? Noe som mangler?

- Fremdriftsplan:

- Behovskartlegging og avklaringer nå. Ferdig kravspek før påske?
- Utvikling av teknisk løsning før sommeren
- Pilotering og forbedring av tjenesten høsten 22
- Rulle ut løsningen for hele NTNU Våren 23. Kommunikasjon og forankring!

- Er dere interesserte i å delta i en referansegruppe?
- Er dere interessert i å pilotere en ny løsning når den er på plass?

Ny løsning for rekruttering av studentassistenter
- Utkast

1

Hva er mulig i eksisterende løsning?

2

NTNU

Bridge Faglærer

Søk etter...

Utlysninger Arbeidsgivere Informasjon

Min konto
Ny utlysning
Mine utlysninger
Mine favoritter
Lagrede søk
Rediger profil
Logg ut

NTNU-ansatt | ~~Faglærer~~

Gir tilgang til å publisere utlysninger for faglærere

Logg inn → Ny bruker →

Velg innhold STANDARD AQUACULTURE

NTNU Bridge for faglærere

NTNU Bridge er en døråpner for private og offentlige aktører og organisasjoner som ønsker å komme i kontakt med NTNUs fagmiljø. I vår database finner du hundrevis av arbeidsgivere som søker etter fagkompetanse på ulike felt i

3

NTNU

Bridge Faglærer

1 Registrer 2 Lag profil 3 Verifiser bruker

Du registrerer deg som **lecturer**

E-POST*

PASSORD*

Passordstyrke:

BEKREFT PASSORD*

Passordene er like:

Vilkår for bruk*
Jeg har lest og godtar brukervilkår for NTNU Bridge

Meld meg på nyhetsbrev

Neste →

Logg inn med Feide

Min konto
Ny utlysning
Mine utlysninger
Mine favoritter
Lagrede søk
Rediger profil
Logg ut

Innlogging uten FEIDE kuttes for studenter og ansatte ved NTNU
Systemet skiller automatisk mellom studenter og ansatte
Sikrer at ingen uvedkommende får adgang til løsningen

private og offentlige aktører
i kontakt med
du hundrevis av
mpetanse på ulike felt i

4

NTNU EN

Bridge Faglærere Søk etter... Utlysninger Studenter Informasjon

Hjem > Legg til innhold > Opprett Utlysning

Type utlysning

Type oppdrag*

- Masteroppgave
- Bacheloroppgave
- Heltidsjobb
- Deltidsjobb
- Sommerjobb
- Internship / Trainee
- Praktis / annet

Studentassistent

- NTNU-ansatte får kun tilgang til å lyse ut studentassistent-stillinger
- Øvrige arbeidsgivere får ikke tilgang til denne stillingskategorien

TITTEL*

SØKNADSRIST*

11.03.2022

5

- Krav om å ha gjennomført utvalgte enkeltemner?

E-POST FOR SØKNAD

- Karakterkrav?

Mer om utlysningen

Bilde

TEKST

B I Format | Stil | Kilde

Arbeidsoppgaver...

Kvalifikasjonskrav...

Ønskede kvalifikasjoner...

[Info om tekst-format.](#)

NØKKEWORD

- Legge inn ferdige bolker og delvis preutfylte felt i utlysningsskjema
- Gjøre prosessen med å formulere utlysninger raskere
- Bedre kvalitet og mer uniforme utlysninger – gjør det enklere for søkerne

6

Finn oppgave, praksisplass, sommerjobb, hel- og deltidsjobb. Bruk menyen til venstre

Emne

STANDARD AQUACULTURE

Sorter

Nyeste først

Søk...

Type utlysning

Masteroppgave (14)

Bacheloroppgave (12)

Heltidsjobb (52)

Deltidsjobb (16)

Sommerjobb (27)

Internship / Trainee (75)

Praksis / annet (11)

Studentassistent

Søket ditt ga **152** treff

Ny utlysning!

SCHENKER AS

Terminalarbeider Trondheim – sommervikarer og tilkallingsvikarer

Søknadsfrist: 20.02.2022

Ny utlysning!

STATISTISK SENTRALBYRÅ

Plattformutviklere for å bygge vår nye IT-plattform i GCP og Azure

Søknadsfrist: 06.03.2022

Ny utlysning!

Framtidsfylket

Helse Førde søker trainee: Innovasjonsmedarbeider

Søknadsfrist: 01.04.2022

Ny utlysning!

Framtidsfylket

- «Studentassistent» kommer inn som en egen søkekategori

Trainee: Ingeniør

7

Finn de NTNU-studentene du er på utkikk etter. Bruk menyen til venstre.

Emne

STANDARD AQUACULTURE

Sorter

Nyeste først

Søk...

Utdanning

Utdanningsnivå

Type oppdrag

Arbeidsoppgaver

Bransje

Sted

Nullstill filter

Abonner på dette søket →

Søket ditt ga **414** treff

Ida Stamnes Bjørneset

Jeg kan:

- Bruke ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder.
- Finne og filtrere aktuell informasjon.
- Gjennomføre et avgrenset selvstendig forskningsarbeid.

Siri Marlene Dahlberg

Fra tidligere arbeid er jeg lært opp i kassesystem, servering, kaffelaging og litt matlaging. På universitetsstudier har jeg lært viktigheten av å være en god lytter, og hvordan man er det, hvordan gruppedynamikk fungerer, og hvordan man jobber i

Martin Solvik

Jeg går andre året bachelor elektroingeniør, hvor jeg har blitt god på å designe kretser og jeg kan programmere mikokontrollere.

Dimitrios Chaskopoulos

Bachelor Degree in Informatics and Telecommunications
National and Kapodistrian University of Athens (EKPA)
(Greece)
Department of Informatics and Telecommunications

8

Utvikling av ny funksjonalitet?

9

Kunnskap for en bedre verden

Studentassistenter for utdanning og studentkommunikasjon

Bransje
 Universitet/høgskole/forskning sinstitusjon
 Ideell, politisk, religiøs eller interesseorientert organisasjon
 Annen bransje
 Finans/bank/forsikring/eiendom
 Kommunikasjon/forlag/media
 Forsvar/politi/rettsvesen
 Samferdsel/transport
 IT

Virksomhet følgende steder
 Trondheim

Søknadsfrist:	19.02.2022
Utdanningsnivå:	Påbegynt bachelor/master (1.-3. år) Påbegynt master (4.-5. år)
Utdanningsområde:	Kommunikasjon og medieproduksjon Lærer- og lektorutdanning Økonomi, administrasjon og markedsføring
Type oppdrag:	Deltidsjobb
Arbeidssted:	Gjøvik
Arbeidsoppgaver:	Kommunikasjon/formidling/journalistikk Mediepr Andre o
Arbeidssted (fylke / by):	Innløst

Søk via Bridge

Ida Stamnes Bjørneset

Jeg kan:

- Bruke ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder.
- Finne og filtrere aktuell informasjon.
- Gjennomføre et avgrenset selvstendig forskningsarbeid

- Åpne for muligheten å søke direkte gjennom NTNU Bridge
- I stedet for epost og weblenke – samle alt på et sted
- Forenkle prosessen både for den som søker og behandler søknader

Marker som favoritt

Kontakt →

Studentassistenter for utdanning og studentkommunikasjon

Har du lyst til å jobbe med studentrekruttering, sosiale medier, foto og video ved siden av studiet? Kommunikasjonsteamet ved NTNU i Gjøvik søker etter studenter som kan bistå med lage innhold til våre kanaler i sosiale medier og delta i rekrutteringsaktiviteter ved NTNU i Gjøvik. Vi trenger noen som ønsker å delta i rekrutteringsarbeidet til campus, er kreativ og har gode ideer til innhold i sosiale medier, er glade i å ta bilder og/eller som har erfaring med å jobbe med film. Vi trenger folk både foran og bak kamera.

10

NTNU EN

Bridge Faglærere ▾ Søk etter... 🔍 Utlysninger Studenter Informasjon | 👤

Søkere: Studentassistenter for utdanning og studentkommunikasjon (antall: 28)

▼ Navn ▼ Søknad mottatt ▼ Prioritet ▼ Status

<p>Ida Starnes Bjørneset Jeg kan: - Bruke ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. - Finne og filtrere aktuell informasjon. - Gjennomføre et avgrenset selvstendig forskningsarbeid.</p>	<p>Kontakt →</p> <p>Se søknad →</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Filtrering og kategorier for å behandle søknadene • Kommunikasjon direkte gjennom NTNU Bridge • Integrering mot arbeidsavtaler? • Eksport og arkivering av søkerlister? • Annet?
<p>Siri Marlene Dahlberg Fra tidligere arbeid er jeg lært opp i kassesystem, servering, kaffelaging og litt matlaging. På universitetsstudier har jeg lært viktigheten av å være en god lytter, og hvordan man er det, hvordan gruppedynamikk fungerer, og hvordan man jobber i</p>	<p>Kontakt →</p> <p>Se søknad →</p>	
<p>Martin Solvik Jeg går andre året bachelor elektroingenør, hvor jeg har blitt god på å designe kretser og jeg kan programmere mikokontrollere.</p>	<p>Kontakt →</p> <p>Se søknad →</p>	
<p>Dimitrios Chaskopoulos Bachelor Degree in Informatics and Telecommunications National and Kapodistrian University of Athens (EKPA) (Greece)</p>	<p>Kontakt →</p>	

08.02.2022 Innstilt #3 Gjennomført intervju

08.02.2022 Ikke aktuell Avslag

02.02.2022 Ikke aktuell Avslag

11

Spørsmål og innspill?

12

< Ledige stillinger for studenter ved IV

Ledige studentassistentstillinger ved IV-fakultetet vår 2023

IN ENGLISH BELOW

På denne siden finner du ledige stillinger for vårsemestert 2023 for studenter ved institutter tilhørende [Fakultet for ingeniørvitenskap](#).

Pdf'ene under viser emnene ved hvert institutt som utlyser studass-stillinger, antall stillinger i hvert emne og antall timer.

NB! Ta en titt i relevant pdf under og finn ut hvilke(n) stilling(er) som er aktuell for deg å søke på. Deretter går du til søknadsskjemaet som du kommer til ved å trykke på knappen "Søknadsskjema" under.

- [IBM - Bygg- og miljøteknikk / Civil and Environmental Engineering \(PDF\)](#)
- [EPT - Energi- og prosess-teknikk / Energy and Process Engineering \(PDF\)](#)
- [IGP - Geovitenskap og petroleum / Geoscience and Petroleum \(PDF\)](#)
- [KT - Konstruksjonsteknikk / Structural Engineering \(PDF\)](#)
- [IMT - Marin teknikk / Marine Technology \(IMT\)](#)
- [MTP - Maskinteknikk og produksjon / Mechanical and Industrial Engineering \(PDF\)](#)
- [IVB - Vareproduksjon og byggtknikk / Manufacturing and Civil Engineering \(PDF\)](#)
- [IHB - Havromsoperasjoner og byggtknikk / Ocean Operations and Civil Engineering \(PDF\)](#)

Lønn og forutsetninger

- Lønn i hht. Statens lønnsregulativ:
 - Studentassistent: Ltr. 22
 - Studentassistent med fullført bachelor eller tilsvarende antall studiepoeng: Ltr. 24.
 - Studentassistent med fullført master: Ltr. 26.
 - Læringsassistent: Ltr. 24
 - Læringsassistent med fullført bachelor eller tilsvarende antall studiepoeng: Ltr. 26
 - Læringsassistent med fullført master: Ltr. 28
- Søkere må selv ha hatt emnet eller tilsvarende.
- Ønsker du å søke på stillinger ved flere institutt må du fylle ut og sende søknad til hvert institutt.

[Søknadsskjema](#)

Søknadsfrist: Onsdag 16. november

Vedlegg 6: Skjermdumper fra IØT søkerportal

OK-studass Fakultetsadministratør x +

www.3.iot.ntnu.no/studass/superadmin/?page=dekningskart

Dekningskart

Søkere

Oppdater karakterlister

Forberedelser

Ansatte (legg til)

Emner (legg til)

Uttysninger (legg til)

System

Semester

Roller

Institutter

Lønnstrinn

Praksistyper

Tilbudsbrev

Avslagsbrev

Tilbuds-SMS

Avslags-SMS

Statistikk

Oversikt

Instituttadmin

Gå til instituttadmin

Semestervalger

Høst - 2022 Velg

Emnekode	Emnenavn	U	S	T	A	TM	M	Pri?	Handlinger
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse									
INGT1001	Ingenierfaglig innføringsemne	1	4	0	0	1p	1		Ansatte
IØ1003	Ledelse av frivillig virksomhet	1	4	0	0	1p	1		Ansatte
IØ2000	Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap i praksis	0	1	0	0	0	0		Ansatte
TIØ4118	Industrial Economic Analysis	4	16	0	0	4p	4		Ansatte
TIØ4120	Operasjonsanalyse, grunnkurs	4	8	0	0	4p	4		Ansatte
TIØ4130	Optimeringsmetoder med teknisk-økonomiske anvendelser	4	9	0	0	4p	4		Ansatte
TIØ4145	Finansstyring for foretak	4	13	0	0	4p	4		Ansatte
TIØ4146	Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter	6	14	0	0	6p	6		Ansatte
TIØ4161	Prosjekt- og personalledelse	3	19	0	0	3p	3		Ansatte
TIØ4180	Innovasjonsstrategi og -ledelse	1	4	0	0	1p	1		Ansatte
TIØ4186	Arbeidsmiljø	1	4	0	0	1p	1		Ansatte
TIØ4195	Miljøledelse og Bedriftsstrategi	2	4	0	0	2p	2		Ansatte
TIØ4200	Sikkerhetsledelse	1	2	0	0	1p	1		Ansatte
TIØ4252	Teknologiledelse	7	17	0	0	7p	7		Ansatte
TIØ4265	Strategisk ledelse	4	14	0	0	4p	4		Ansatte
TIØ4282	Digital strategi og forretningsmodeller	1	1	0	0	1p	1		Ansatte
TIØ4295	Bedriftsøkonomi	6	17	0	0	6p	6		Ansatte
TIØ4300	Miljøkunnskap, økosystemer og bærekraft	2	6	0	0	2p	2		Ansatte
TIØ4306	Strategier for industriell bærekraft	2	0	0	0	2i	2		Ansatte
TIØ4331	Entreprenørielle muligheter og markedsundersøkelser	0	1	0	0	0	0		Ansatte
TIØ4345	Ledelse av bedriftsrelasjoner og -nettverk	2	5	0	0	2p	2		Ansatte

OK-studass Instituttadministratør x +

www.3.iot.ntnu.no/studass/instituttadmin/?page=sokerinformasjon&semesterID=41&brukernavn=smwarhol

Søknader

Søknadsdato	Emnekode	Emnenavn	Erfaring?	Pri	Status
2022-04-29	TIØ4145	Finansstyring for foretak	Nei	1	Registrert
2022-04-29	TIØ4118	Industrial Economic Analysis	Ja, 1 gang	2	Registrert
2022-04-29	TIØ4146	Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter	Nei	3	Registrert
2022-04-29	TIØ4130	Optimeringsmetoder med teknisk-økonomiske anvendelser	Nei	4	Registrert
2022-04-29	TIØ4252	Teknologiledelse	Ja, 1 gang	5	Registrert
2022-04-29	TIØ4295	Bedriftsøkonomi	Nei	6	Registrert
2022-04-29	TIØ4161	Prosjekt- og personalledelse	Nei	7	Registrert

Tidligere ansettelses

Semester	Emnekode	Emnenavn
Høst 2021	TIØ4118	Industrial Economic Analysis
Vår 2022	TIØ4252	Teknologiledelse

Andre erfaringer

Type	Kommentar
Bachelor eller tilsvarende	Tilsvarende bachelor
Studass	Jeg har tidligere vært studass i TIØ4252 Teknologiledelse, TIØ4118 - Industriell økonomisk analyse, TEP4100 - Fluidmekanikk og TDT4110 - Informasjonsteknologi, grunnkurs.
Diverse	Har hatt internship innen finans (oljefondet og investeringsbank), strategirådgivning, samt i med forettningsanalyse i start-up, og kan se sammenhenger mellom akademia og næringsliv!

Karakterer

Gjennomsnitt: